

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO ACADÉMICO 2023 - 2024

**ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA MODA DE LUJO E
INFLUENCIA DE NUEVOS LÍDERES DIGITALES**

ANÁLISIS DE YVES SAINT LAURENT Y GIORGIO ARMANI EN INSTAGRAM

AUTORA

BRENDA CABRERA LÓPEZ

TUTORA

CONCEPCIÓN CAMPILLO ALHAMA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL

RESUMEN

En este Trabajo Final de Grado se ha realizado una aproximación al sector de la moda de lujo desde un enfoque en el que se han evaluado las estrategias de comunicación que implementan las marcas de moda de lujo en el entorno digital, destacando cómo utilizan a los *influencers* para impactar al público, atraer nuevas audiencias y crear conexiones sólidas mientras mantienen su aspiracionalidad y mantienen el sentimiento de exclusividad con su público y sus consumidores. Mediante un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo, se estudian las marcas de moda de lujo Yves Saint Laurent y Giorgio Armani en Instagram, mostrando cómo seleccionan cuidadosamente a los *influencers* que se alinean con sus valores y estética, amplificando así el alcance y la autenticidad de sus mensajes. También se examinan los formatos de publicación que las marcas eligen para llevar a cabo sus estrategias, el *engagement online* de cada publicación, y la interacción y *engagement* global de cada perfil de Instagram de las marcas, lo que permite llegar a una serie de conclusiones.

PALABRAS CLAVE

Moda; Lujo; Público objetivo; Instagram; Yves Saint Laurent; Giorgio Armani

ABSTRACT

In this Final Degree Project, an in-depth approach to the luxury fashion sector has been carried out, focusing on the communication strategies implemented by luxury fashion brands in the digital environment. This study highlights how these brands use influencers to impact the public, attract new audiences, and create strong connections while maintaining their aspirational nature and the sense of exclusivity with their audience and consumers. Through qualitative and quantitative content analysis, the luxury fashion brands Yves Saint Laurent and Giorgio Armani are studied on Instagram, showing how they carefully select influencers who align with their values and aesthetics, thus amplifying the reach and authenticity of their messages. Additionally, the publication formats, the entertainment capacity of the posts, the online engagement of each publication, and the interaction and overall engagement of each brand's Instagram profile are examined, leading to a series of conclusions.

KEYWORDS

Fashion; Luxury; Target; Instagram; Yves Saint Laurent; Giorgio Armani

Índice

1.Introducción.....	10
2. Marco teórico.....	11
2.1 Radiografía del sector de la moda de lujo.....	11
2.1.1 Evolución histórica de la moda de lujo.....	12
2.1.2 Aspectos económicos.....	14
2.1.3 Aspectos sociales.....	18
2.2 Comunicación de marcas de moda de lujo.....	21
2.2.1 Comunicación antes de la era digital.....	21
2.2.2 Tendencias y formatos de comunicación.....	24
2.2.3 Comunicación a través del estilo y la estética.....	27
2.2.4 Comunicación en redes sociales.....	29
2.3 Estrategias con <i>influencers</i>	31
2.3.1 Público objetivo y aspiracionalidad.....	32
2.3.2 Influencia y persuasión.....	35
2.3.3 Creadores de contenido.....	37
2.4 Análisis de marcas.....	40
2.4.1 Yves Saint Laurent.....	40
2.4.1.1 Historia de la marca.....	40
2.4.1.2 Identidad y valores.....	42
2.4.1.3 Aspectos económicos.....	44

2.4.1.4 Canales de comunicación.....	46
2.4.1.5 Asociaciones con personalidades.....	50
2.4.1.6 RSC.....	53
2.4.2 Giorgio Armani.....	53
2.4.2.1 Historia de la marca.....	53
2.4.2.2 Identidad y valores.....	55
2.4.2.3 Aspectos económicos.....	56
2.4.2.4 Canales de comunicación.....	57
2.4.2.5 Asociaciones con personalidades.....	61
2.4.2.6 RSC.....	63
3. Objetivos.....	65
4. Metodología.....	65
5. Resultados.....	66
6. Discusión y conclusiones.....	87
7. Bibliografía.....	88
8. Anexos.....	95

Índice de tablas

Tabla 1. Comparación <i>Influencers</i> YSL y Armani.....	69
Tabla 2. Comparación formato <i>post</i> YSL y Armani.....	72
Tabla 3. Resultados generales Yves Saint Laurent.....	73

Tabla 4. Resultados generales Giorgio Armani.....	74
---	----

Índice de gráficos

Gráfico 1. Utilización de estrategias con <i>influencers</i> Yves Saint Laurent.....	67
Gráfico 2. Utilización de estrategias con <i>influencers</i> Giorgio Armani.....	68
Gráfico 3. Formato <i>post</i> Yves Saint Laurent.....	70
Gráfico 4. Formato <i>post</i> Giorgio Armani.....	71

Índice de imágenes

Imagen 1. Gráfica sobre el sector de la moda de lujo.....	16
Imagen 2. Cambio de logotipo YSL.....	43
Imagen 3. Logotipo YSL.....	43
Imagen 4. Las 10 principales empresas de artículos de lujo por ventas.....	45
Imagen 5. Facebook YSL.....	47
Imagen 6. Instagram YSL.....	47
Imagen 7. X YSL.....	47
Imagen 8. Tik Tok YSL.....	43
Imagen 9. Youtube YSL.....	47
Imagen 10. Web Saint Laurent oficial.....	48

Imagen 11. Saint Laurent en Vogue agosto 2023.....	49
Imagen 12. <i>Fashion Week</i> Yves Saint Laurent 2024.....	50
Imagen 13. Catherine Deneuve para Yves Saint Laurent.....	51
Imagen 14. Hailey Bieber para Summer 24.....	52
Imagen 15. Zoe Kravitz para Saint Laurent.....	52
Imagen 16. Kate Moss para Saint Laurent.....	52
Imagen 17. Dominic Fike para Saint Laurent.....	52
Imagen 18. Logotipo Giorgio Armani.....	55
Imagen 19. Símbolo Giorgio Armani.....	55
Imagen 20. Tienda <i>Rinascente</i> Giorgio Armani Milán.....	58
Imagen 21. Instagram Giorgio Armani.....	58
Imagen 22. Facebook Giorgio Armani.....	58
Imagen 23. Youtube Giorgio Armani.....	59
Imagen 24. X Giorgio Armani.....	59
Imagen 25. Web Giorgio Armani.....	59
Imagen 26. Giorgio Armani en Vogue marzo 2024.....	60
Imagen 27. Campaña Giorgio Armani Acqua di Giò.....	60

Imagen 28. Desfile Giorgio Armani Spring-Summer 24.....	61
Imagen 29. Antonia Dell'Atte para Giorgio Armani.....	62
Imagen 30. Cate Blanchett para Giorgio Armani.....	63
Imagen 31. Composición de imágenes Yves Saint Laurent.....	76
Imagen 32. Composición de imágenes Giorgio Armani.....	77
Imagen 33. <i>Influencer</i> mediano YSL (Michael Stipe).....	78
Imagen 34. <i>Influencer</i> mega Giorgio Armani (Lily Allen).....	78
Imagen 35. Formato imagen YSL.....	79
Imagen 36. Formato imagen Giorgio Armani.....	79
Imagen 37. <i>Influencer</i> mega YSL (Dominic Fike).....	80
Imagen 38. <i>Influencer</i> micro Giorgio Armani (Cheick Dia).....	80
Imagen 39. Puzle o mosaico Yves Saint Laurent.....	81
Imagen 40. Puzle o mosaico Giorgio Armani.....	81
Imagen 41. Puzle o mosaico <i>influencer</i> mega Giorgio Armani.....	82
Imagen 42. Vídeo/GIF YSL.....	83
Imagen 43. Vídeo/GIF Giorgio Armani.....	83
Imagen 44. Vídeo/GIF <i>influencer</i> mediano YSL (Beatrice Dalle).....	84

Imagen 45. Vídeo/GIF *influencer* mega Giorgio Armani (Ke Huy Quan).....84

Imagen 46. *Post* sin *influencer* con *engagement* positivo YSL.....85

Imagen 47. *Post* con *influencer* y con *engagement* positivo Giorgio Armani (Patrick Dempsey).....85

1. Introducción

El concepto de lujo ha estado presente a lo largo de toda la historia y, según Antón (2017), es relativo y depende de la percepción individual, la cual evoluciona con el tiempo, influenciada por la volatilidad de los gustos, las tendencias y los contextos sociales. En el panorama digital, especialmente en el sector de la moda, que se encuentra en constante cambio y adaptación, las estrategias de comunicación de las marcas deben ser cautelosas y precisas para alcanzar su público objetivo y establecer una conexión emocional con ellos.

En este contexto, la necesidad humana de relacionarse ha impulsado la creación de perfiles en redes sociales. Boyd y Ellison (2007), Monserrat-Gauchi, Quiles-Soler y Martínez-Sala (2017), y Phua y Jin (2011) destacan que estos canales permiten a los usuarios compartir y consultar contenido propio y ajeno. Este acceso ha llevado a que las marcas de moda de lujo utilicen a *influencers* en sus estrategias de comunicación digital. Curiel y Molpeceres (2020) señalan que los *influencers* han emergido como figuras clave, ejerciendo una considerable influencia sobre las preferencias y comportamientos del consumidor. Las marcas deben estudiar cuidadosamente sus estrategias comunicativas y la elección de *influencers*, asegurándose de que estos se alineen con los valores de la marca y atraigan a un público relevante para la empresa (Sanz-Marcos et al., 2020).

Este trabajo de investigación pretende analizar exhaustivamente los perfiles de Instagram de Yves Saint Laurent y Giorgio Armani para concluir sobre las diferentes estrategias que siguen, los formatos utilizados en sus campañas, su capacidad de entretenimiento y el uso de *influencers* en su presencia en Instagram. Se observará el nivel de *engagement* por publicación para determinar la efectividad de estas estrategias, así como el *engagement* global, permitiendo reflexionar sobre la efectividad de las estrategias elegidas y la participación del público de cada marca. Este análisis abarcará los últimos seis meses, desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, evaluando comentarios positivos, neutros y negativos en cada *post*.

La elección de este tema para el trabajo de investigación se basa en varias razones fundamentales. Primero, el sector de la moda de lujo es un segmento de la economía global relevante y dinámico donde la comunicación efectiva es esencial para mantener la

relevancia y el prestigio de las marcas. En segundo lugar, la expansión de las redes sociales ha transformado las tácticas de marketing y comunicación; por lo tanto, es fundamental comprender cómo las marcas de lujo utilizan estas plataformas digitales para conectarse con sus audiencias.

Además, los *influencers* se han convertido en un poderoso componente de las estrategias de marketing digital. Examinar cómo estas figuras se utilizan por diseñadores famosos como Yves Saint Laurent y Giorgio Armani permite obtener información útil sobre las mejores prácticas y las tendencias actuales en la industria.

2. Marco teórico

2.1 Radiografía del sector de la moda de lujo

Para entender de manera más profunda y completa el sector de la moda de lujo, es esencial adentrarse en los principios fundamentales y examinar su evolución a lo largo de la historia. Esto conlleva analizar el concepto de lujo y comprender el significado de la moda en diferentes épocas y contextos culturales para así tener una visión sobre cómo este sector se ha transformado.

Por otro lado, un componente clave para este apartado es comprender los aspectos económicos vinculados al sector de la moda de lujo. Con la aportación de datos económicos globales en los cuales se podrá evaluar el estado actual del mercado y las tendencias económicas que lo afectan, al igual que identificar patrones y proyecciones futuras.

Asimismo, considerar cómo la moda de lujo se adapta y responde a los cambios en el contexto social, permite obtener una valoración general sobre cómo distintos factores influyen en los comportamientos e influencias sociales. Esto demuestra que, a medida que la moda de lujo evoluciona, también lo hace la sociedad, reflejando una adaptación mutua y continua.

2.1.1 Evolución histórica de la moda de lujo

Antón (2017) define el concepto de lujo como algo relativo y dependiente de la percepción individual, subrayando su naturaleza subjetiva. Este concepto es dinámico y evoluciona a lo largo del tiempo, estrechamente vinculado a la volatilidad de los gustos, tendencias y contextos sociales. En otras palabras, lo que se considera lujo en una época o en una cultura puede no serlo en otra, debido a los cambios constantes en las preferencias y valores de la sociedad.

No obstante, a pesar de su naturaleza cambiante, Antón (2017) señala varias características fundamentales que son esenciales para definir el lujo y le dan su identidad distintiva. Estas características incluyen la exclusividad, que implica que los productos o servicios de lujo no son accesibles para todos y están destinados a un grupo selecto; la calidad superior, que asegura que estos productos se destacan por su excelencia en materiales y fabricación; y el precio elevado, que refuerza la percepción de exclusividad y valor.

Además, Antón (2017) enfatiza la capacidad del lujo para transmitir emociones y experiencias únicas, lo cual es una parte integral de su atractivo. El lujo no solo satisface necesidades funcionales, sino que también responde a deseos emocionales y aspiracionales de las personas, proporcionando una sensación de prestigio y distinción a quienes lo poseen o experimentan. Esta capacidad para evocar emociones y crear experiencias memorables es lo que en gran medida establece una conexión emocional profunda y duradera entre los consumidores y los productos o servicios reafirmando así el concepto del lujo.

A lo largo de la historia, el sector de la moda de lujo ha experimentado transformaciones fundamentales, adaptándose continuamente a nuevas realidades socioeconómicas y culturales. En sus comienzos, la moda de lujo era un privilegio exclusivo de la aristocracia y la realeza. Los diseñadores de la época se dedicaban a crear prendas a medida, empleando materiales y técnicas de la más alta calidad, con el fin de satisfacer las demandas de una élite sumamente exigente.

Esteban (2009), alude a una cita de Voltaire que sugiere que lo que carece de utilidad es, paradójicamente, algo esencial y determina que la idea del lujo es subjetiva. Aunque puede parecer innecesaria, su función social era crucial para marcar la distinción entre la alta burguesía y la aristocracia. La posesión de bienes de lujo, tales como prendas de vestir, joyas, muebles y otros productos de alta gama, servía como una forma de ostentar riqueza y poder, así como de mantener el estatus y demostrar un refinado buen gusto (Esteban, 2009). Esta distinción no sólo subrayaba el poder económico, sino también el poder social y cultural, estableciendo barreras visibles entre diferentes clases sociales. La evolución de la moda de lujo a lo largo de los siglos ha seguido reflejando estos cambios, adaptándose a las nuevas demandas y sensibilidades, pero siempre manteniendo esa esencia de exclusividad y distinción que la caracteriza.

Esteban (2009) explica cómo Francia, bajo la dirección de Colbert y Luis XVI, estableció los fundamentos de la industria de la moda moderna. La creación de manufacturas, la promoción de la alta costura y la invención del concepto de temporadas ayudaron a que París se convirtiera en la capital mundial de la moda. Ir de compras en una tienda se transformó en una experiencia lujosa gracias al servicio impecable y la sensación de exclusividad, satisfaciendo así los deseos y aspiraciones de los consumidores (Esteban, 2009). Además, Esteban (2009) sugiere que el sector de la moda de lujo no solo actúa como motor económico, sino que también refleja los cambios y la distinción social. Se entiende como un elemento efímero y transitorio que adquiere valor. Según Fusionmoda (2022), el siglo XX vio el surgimiento de casas de moda emblemáticas como Chanel, Armani y Louis Vuitton, que consolidaron la moda de lujo como un símbolo de estatus y riqueza. Estas marcas se convirtieron en referentes de estilo y exclusividad, ofreciendo productos que reflejaban el poder adquisitivo y la posición social de sus clientes.

La revolución industrial y la producción en masa representaron un cambio significativo, haciendo que los productos fueran accesibles para un público más amplio y estableciendo las bases para la comercialización del lujo (Fusionmoda, 2022). Esto amplía la perspectiva sobre lo que impulsa la moda actual, donde el consumo masivo y la búsqueda constante de novedades pueden, en algunas ocasiones, desplazar la percepción de lujo (Esteban, 2009).

Según Fusionmoda (2022), la moda de lujo ha evolucionado significativamente desde sus raíces elitistas hasta convertirse en una industria globalizada de gran valor en el panorama actual. En los comienzos, la moda de lujo estaba reservada para una élite selecta, pero hoy en día, debido a la globalización y la digitalización, más personas tienen acceso a productos de lujo. A pesar de esta democratización, las marcas de lujo han sabido mantener su exclusividad a través de estrategias estudiadas y efectivas, además de ofrecer esa experiencia única que ofrece el concepto del lujo. Fusionmoda (2022) es consciente de los desafíos que enfrenta este sector, sin embargo, sigue siendo fundamental en la economía global. Además, dejando a un lado el aspecto económico, el sector de la moda de lujo es muy influyente en industrias diversas como la tecnología, el arte y el diseño.

A medida que la moda de lujo se ajusta a estos nuevos desafíos, tiene la capacidad de continuar evolucionando y cautivando a una clientela exigente. La conjunción de elementos tradicionales e innovadores posibilita que las marcas de lujo sigan siendo pertinentes en un mercado dinámico y en constante evolución. Por tanto, la personalización y la exclusividad no sólo caracterizan la moda de lujo en la actualidad, sino que también son fundamentales para garantizar su éxito y relevancia en el futuro de la economía mundial (Fusionmoda, 2022).

2.1.2 Aspectos económicos

Soup (2023) examina detalladamente cómo ha evolucionado la industria textil a lo largo de los siglos, desde sus inicios en la producción manual hasta la implementación de tecnologías digitales en la fabricación de prendas. Soup (2023) resalta cómo la confección de ropa ha sido una necesidad esencial desde tiempos remotos, adaptándose constantemente a las demandas cambiantes de la sociedad y el entorno. Durante la Edad Media, por ejemplo, la manufactura de ropa se convirtió en una actividad vital, especialmente en áreas urbanas, donde los gremios de tejedores y sastres desempeñaron un papel destacado en la producción masiva de prendas.

A medida que avanzaba la historia, la moda se volvía más elaborada y adornada, reflejando las tendencias y valores de cada época. La Revolución Industrial fue un punto crucial al introducir maquinaria que permitía la producción a gran escala y a precios más bajos, convirtiendo la moda en un elemento esencial de la cultura popular. Durante la

última parte del siglo XX, surgió una tendencia en la moda conocida como *prêt-à-porter*, la cual consistía en ofrecer diseños de excelente calidad a precios más accesibles. Esto llevó a que las marcas se expandieran a nivel mundial y la moda se volviera una parte fundamental de la cultura contemporánea (Campo, 2022).

Como comenta Parcerisa (2021) el sector de la moda de lujo se afianzó con gran fuerza significativa en las economías globales, generando ingresos multimillonarios y contribuyendo al desarrollo económico de muchos países. Parcerisa (2021) enfatiza la importancia vital de los eventos de moda, como la semana de la moda en metrópolis icónicas como París, Nueva York, Milán y Londres, como impulsores fundamentales del crecimiento y la expansión global de esta industria. Además, resalta cómo marcas prestigiosas a nivel mundial, como Louis Vuitton, Gucci y Armani, han reforzado su estatus como símbolo de prestigio y opulencia, ocupando el liderazgo en el mercado y marcando tendencias generando un halo de aspiración a su alrededor.

El informe publicado por Bain & Company (2023) revela cómo a pesar de la situación económica global, en 2023 se consiguió alcanzar 1,5 billones de euros a nivel mundial, lo que supone un crecimiento respecto a 2022 impulsado por el resurgimiento del gasto de experiencias debido a la reanudación de las interacciones sociales y los viajes. Además, el reporte indica cómo el mercado de lujo ha registrado un aumento del 11% al 13% en las tasas de cambio constante lo que supone un incremento aproximadamente de 160 mil millones de euros, más creciente que el resultado en 2022. Cabe destacar, que la generación de empleo es un componente esencial del impacto económico en el sector a nivel mundial contando con diseñadores, productores, vendedores, proveedores, etc. Asimismo, favoreciendo el empleo para las mujeres (Cámara de Madrid, 2023).

Los resultados positivos del informe de Bain & Company y Altgamma son respaldados por un estudio adicional realizado por PwC, que indica que, en el tercer trimestre de 2023, las principales marcas de moda de lujo experimentaron un notable crecimiento del 25%. Durante el *Black Friday* y el *Cyber Monday*, el gasto promedio fue de 244 euros, superando los 172 euros del año 2022. Es importante señalar que el sector de la moda es el principal destinatario del gasto, con un 39% de las preferencias («A Positive 2023 For Fashion & Luxury», 2023).

Por otro lado, se pronostica un crecimiento significativo en el sector de la moda de lujo, con un tamaño estimado de 110,13 mil millones de dólares en 2024 y una proyección de 151,32 mil millones de dólares para 2029, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,56% («Análisis del Tamaño y Participación del Mercado de la Moda de Lujo: Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2024-2029)», 2024). Este crecimiento se justifica principalmente por el aumento de las compras online y la influencia de las redes sociales. La comunicación directa entre las marcas y su público a través de plataformas digitales ha impulsado las ventas en este sector, posicionándolo como un símbolo de estatus para los consumidores con alto poder adquisitivo. Además, el reporte destaca a las principales empresas que operan en el mercado mundial de la moda de lujo, como LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), Prada Holding S.P.A., Kering SA, Hermès International S.A., y Capri Holdings Limited, cuyas compras siguen predominando offline.

En el panorama actual y siguiendo el informe “The State of Fashion 2024” de Business of Fashion (BOF) y McKinsey, Balchandani et al. (2023), presenta una perspectiva compleja para la industria de la moda en el próximo año. Aunque 2022 mostró una notable recuperación y ganancias, los años 2023 y 2024 traen consigo nuevos desafíos. La incertidumbre económica, la inflación, las tensiones geopolíticas y el debilitamiento de la confianza del consumidor son factores importantes que afectan al sector de la moda de lujo.

Imagen 1. Gráfica sobre el sector de la moda de lujo

Note: China includes mainland China only; Europe includes Western and Eastern Europe.
Source: McKinsey Global Fashion Index; McKinsey State of Fashion Forecasts

McKinsey & Company

Fuente: Mckinsey Global Fashion Index; Mckinsey State of Fashion Forecasts
<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion>

Visualmente, se puede apreciar que el segmento de lujo, según Balchandani et al. (2023), continuará siendo el más rentable, generando la mayor parte de los beneficios económicos. Este análisis anticipa que el sector de la moda de lujo experimentará un crecimiento global del 3% al 5%, una cifra menor comparada con el 5% al 7% registrado en 2023, lo que se atribuye a una reducción en el gasto de los consumidores tras el auge pospandémico. Se prevé que este crecimiento económico se desacelere en Europa y China, mientras que se espera una recuperación en Estados Unidos tras un 2023 más débil. Esta variación sugiere una perspectiva un poco más favorable para el mercado estadounidense.

Teniendo en cuenta a Balchandani et al. (2023), para este año 2024 se prevé un crecimiento global de la industria de la moda del 2% al 4% con variaciones regionales. Es probable que el segmento de lujo continúe dominando el mercado, aunque su crecimiento se prevé más moderado en comparación con años anteriores, como se ha comentado anteriormente. La disminución del poder adquisitivo de los consumidores impactará negativamente en las ventas y obligará a las marcas a ajustar sus estrategias de precios para mantener la competitividad en el mercado. Además, la sostenibilidad se convertirá en una prioridad aún mayor, impulsada tanto por regulaciones gubernamentales más estrictas como por las crecientes demandas de los consumidores conscientes del medio ambiente y más comprometidos con la causa. En este contexto, la moda se ha convertido en un modelo de negocio más complejo debido a las nuevas oportunidades que surgirán en áreas específicas de la moda, como la relacionada con los viajes, el marketing de *influencers*, que seguirá siendo una herramienta poderosa para llegar a audiencias específicas, y la ropa diseñada para actividades al aire libre, que está ganando popularidad debido a un estilo de vida más activo y a la apreciación por la naturaleza.

Como opina Balchandani et al. (2023), las empresas de moda deben priorizar varios aspectos clave para enfrentar la incertidumbre del mercado. En primer lugar, es fundamental centrarse en el control de costos, lo cual implica optimizar los procesos operativos y reducir gastos innecesarios sin comprometer la calidad de los productos. La gestión de inventarios también juega un papel crucial; las empresas deben asegurarse de

mantener un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda para evitar tanto el exceso de stock como la escasez, lo que podría perjudicar las ventas y la satisfacción del cliente.

Balchandani et al. (2023) tiene en cuenta que otro de los puntos a considerar es la estrategia de precios. Las marcas de moda de lujo deben desarrollar y gestionar estrategias de precios para mantener a los consumidores y además que sean sostenibles a largo plazo, considerando factores como los costos de producción, la competencia y el poder adquisitivo de los consumidores, lo que supondrá una ventaja competitiva fundamental.

Otro aspecto crucial es establecer una conexión emocional con los consumidores, lo cual es esencial para este sector. Las marcas deben esforzarse por comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes de manera única. Esto implica no solo ofrecer productos y experiencias de calidad, sino también asegurarse de que estos se alineen con los valores y aspiraciones personales de los consumidores. Al hacerlo, las marcas pueden crear una relación de confianza y lealtad con sus clientes.

2.1.3 Aspectos sociales

La moda, lejos de ser una tendencia efímera o superficial, se constituye como un proceso dinámico que refleja las fuerzas económicas, sociales y políticas de la sociedad. A través de ella, las personas expresan su individualidad, se diferencian de los demás y se identifican en grupos sociales. Constituye un medio de comunicación que transmite mensajes sobre la propia identidad, valores y creencias, reflejando las tendencias del momento y sirviendo como una herramienta para desafiar normas o expresar opiniones (“La Incidencia de la Moda En la Sociedad, y Viceversa”, 2019). La interpretación de la moda puede variar dependiendo de la perspectiva individual y el contexto cultural.

Romo y Romero (2017) reafirman al artículo anterior revelando las complejas dimensiones que subyacen a la elección de una marca por parte de los consumidores. Más allá de la mera funcionalidad, el lujo se relaciona con el anhelo, el deseo y el placer, creando una experiencia emocional que va más allá de la simple posesión de un producto. La representación social, por otro lado, se manifiesta a través del precio, la calidad, el prestigio y la exclusividad, elementos que posicionan al individuo en un estrato social determinado. Al mismo tiempo, citando a Kapferer et al. (2014) apuntan que las

características individuales de la propia persona mantienen un papel fundamental en la percepción de lujo, moldeando su significado y valor personal, definiéndolo como un modo de estratificación social, una herramienta para identificarse y diferenciarse, tanto a nivel individual como social. La búsqueda de la elevación, el placer, la belleza, el bienestar, el gusto y la pertenencia a un grupo social son las motivaciones que impulsan a los consumidores a adentrarse en este fascinante universo.

Se muestra cómo la moda está relacionada con la construcción de identidades sociales, convirtiéndose en nuestra propia marca donde plasmamos nuestra esencia y cómo buscamos presentarnos ante la sociedad. Distingue distintos factores por los que se moldea nuestra identidad (Fusionmoda, 2023):

- Identidad cultural: La manera en que nos vestimos puede servir como una evidencia visual de las diversas culturas presentes en nuestro mundo, así como también puede señalar la era histórica a la que pertenecen.
- Clase social: La posición socioeconómica desempeña un papel fundamental en la vestimenta ya que la ropa elegida puede identificar la posición social, opulencia o poder.
- Identidad religiosa: Las creencias religiosas también se reflejan en la forma de vestir. Cada religión tiene normas de vestimenta que identifican a sus practicantes.
- Identidad de género: La ropa que seleccionamos puede servir como un medio para expresar nuestra identidad de género.

Salazar (2011) reflexiona sobre la moda como un fenómeno social complejo que trasciende las simples tendencias pasajeras. Explica que la moda está ligada a la estacionalidad, impulsada por el interés de la industria y la necesidad de renovar el vestuario para fomentar el consumo. Además, Salazar (2011) sostiene que la moda también influye en otros sectores como la industria automotriz, electrónica e innovación.

Asimismo, la moda desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad social, ya que la vestimenta es una manifestación externa de nuestra personalidad y

permite comunicar quiénes somos y a qué grupos pertenecemos (Salazar, 2011). En este contexto, Salazar (2011) indica que la ropa no solo refleja nuestra pertenencia al género humano, sino que también establece divisiones internas dentro de los grupos. A través de la vestimenta, podemos señalar, marcar, conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e interpretar diversos aspectos de nuestra identidad.

Como bien apunta Navarro (2015), las personas buscan diferenciarse de otros individuos con el fin de confirmar su estatus e identidad personal. Navarro (2015) a su vez citando a Hernández Aguirán (2011) revela que los consumidores están dispuestos a invertir en productos que reflejen su identidad y cubran sus necesidades personales. Esto crea una ventaja para las industrias relacionadas con el lujo, ya que no solo comercializan bienes, sino también una sensación de exclusividad, prestigio y deseo. Estos negocios, se convierten en una filosofía con necesidades superiores y sofisticadas. Por lo que la razón que incita a los consumidores a invertir en productos lujosos es la conexión emocional con la marca y su aspiracionalidad creada por la condición social, ya que de esa manera refuerzan su estatus y reafirman su identidad personal y social.

La esencia del lujo se basa en la capacidad de los consumidores para justificar su gasto en términos de satisfacción personal (Hernández, 2011). Lo que sugiere que los productos lujosos adquiridos por los consumidores son valorados dependiendo de su estilo de vida y su cultura. Navarro (2015) comenta que la satisfacción de las necesidades difiere notablemente en función de la cultura, religión, creencias y experiencias personales de cada persona. Debido a que las necesidades de los consumidores no son homogéneas, una manera eficaz de entenderlas es a través del estudio de teorías y análisis que subrayan sus aspectos más esenciales. Este mismo expone como ejemplo que una persona perteneciente a una cultura que valora la ostentación y el estatus social puede ver en un producto de lujo una confirmación de su posición y éxito. En contraste, alguien de una cultura que aprecia la discreción y la calidad puede valorar un bien de lujo por su artesanía y exclusividad. Las creencias religiosas también pueden influir, determinando qué tipos de productos son apropiados o deseados. Además, las experiencias personales, como la exposición a ciertos estilos de vida o aspiraciones individuales, pueden moldear la percepción del lujo.

Navarro (2015) concluye afirmando que, en el competitivo mundo del lujo, el éxito depende de una profunda comprensión sociológica de los consumidores. Las empresas que aspiren a dominar este mercado deben ir más allá de las simples estrategias de marketing y adentrarse en los estilos de vida, valores y aspiraciones de sus clientes. El objetivo final no es solo vender productos, sino moldear la percepción de los consumidores. A través de estrategias cuidadosamente diseñadas, las empresas de lujo pueden modificar la forma en que sus clientes ven el mundo, creando nuevas necesidades y hábitos que se alineen con sus productos exclusivos. Apunta que se requiere un análisis profundo de las tendencias sociales, preferencias culturales y aspiraciones individuales de los consumidores actuales y potenciales.

2.2 Comunicación de marcas de moda de lujo

El mundo de la moda de lujo se basa en una industria que vende exclusividad y distinción, prestigio y experiencia acompañada de una profunda tradición. Este sector requiere una comunicación meticulosamente estudiada y basada en los detalles para captar la atención de un público exigente y con altas expectativas. A diferencia de las marcas de moda masiva, la comunicación en estas marcas de lujo no se centra únicamente en la promoción de productos, sino que aspira a construir un estilo de vida aspiracional.

En esta exploración, analizaremos cómo estas marcas utilizan estratégicamente la comunicación y cómo se conectaban con su público antes de la revolución digital. Además, examinaremos la estética en la construcción de la identidad de marca, ya que una identidad visual clara y bien establecida es crucial para comunicar efectivamente los mensajes y valores de la marca. También, revisaremos las tendencias y formatos actuales que las marcas utilizan para llegar a su audiencia, con un enfoque especial en la comunicación a través de las redes sociales.

2.2.1 Comunicación antes de la era digital

La moda de lujo se caracteriza por la alta calidad, la exclusividad y la artesanía meticulosa, lo que la distingue de otras categorías de moda y de otras marcas de media y baja gama. Además, implica una experiencia emocional para el consumidor, ya que se

asocia con estatus, prestigio y aspiraciones de estilo de vida elevadas (Kapferer & Bastien, 2009). Las marcas de moda de lujo han experimentado cambios significativos debido al avance digital. Lo que solía ser un sector ligado principalmente a la exclusividad y la distinción, ahora se ha convertido en un entorno digital donde la interacción y la participación activa del consumidor son fundamentales.

La transformación de la comunicación digital en la industria de la moda de lujo ha sido un gran cambio en cómo estas marcas se conectan con sus clientes y cómo se comunican a través de distintas plataformas. Durante el siglo XX, González (2021) explica cómo la comunicación de la moda se caracterizaba por un enfoque unidireccional, donde las marcas se dirigían a un público amplio a través de medios convencionales como la televisión, radio y revistas entre otros. Los mensajes publicitarios eran genéricos y aspiracionales, buscando captar la atención del público en general ya que no se podía realizar una segmentación de este. Continúa señalando cómo la mejora de la situación económica en la década de 1980 trajo consigo un aumento de la competencia en el mercado de la moda. Para destacarse en este entorno masificado, las marcas comenzaron a implementar estrategias de comunicación más segmentadas y diferenciadas. Ewing (2005) expone algunos de estos métodos:

- Revistas especializadas: Estos medios impresos característicos como Vogue, Harper's Bazaar y Elle, fueron pilares en la difusión de las tendencias de moda a lo largo del siglo XX. Estos medios, reconocidos por su cuidada presentación estética y contenido editorial de calidad, no solo establecían las directrices de la moda y destacaban a los diseñadores más destacados, sino que también inspiraban a una audiencia global.
- Desfiles de moda: En estos eventos exclusivos invitaban a figuras destacadas de la élite de la moda y a la prensa especializada. Representaban una oportunidad ideal para debutar las nuevas colecciones de los diseñadores más prominentes, generando así un gran interés y expectación tanto por el evento en sí como por las marcas participantes.
- Publicidad: La promoción de marcas y productos de moda se apoyaba en gran medida en la publicidad impresa y televisiva, que tenía un papel central. Anuncios

meticulosamente elaborados, en los que destacaban supermodelos y eran fotografiados por artistas reconocidos, resultaban cruciales para comunicar la identidad y el estilo propios de cada marca. La publicidad siempre ha estado muy arraigado al sector de la moda.

- Tiendas físicas: Más allá de su función como espacios de venta, las tiendas físicas también actuaban como puntos de interacción con los clientes. Cuidadosamente diseñadas, tanto en su decoración como en la disposición de los productos, y con un servicio al cliente atento, buscaban crear una experiencia de compra memorable que reflejara la esencia de cada marca.
- Relaciones Públicas: Estas agencias colaboraban de cerca con las marcas de moda, dedicadas a gestionar su imagen pública, generar noticias favorables y establecer relaciones con periodistas, celebridades de la época y otros protagonistas clave en la industria de la moda.
- Eventos de moda: Las galas, inauguraciones y fiestas exclusivas permitían a las marcas de moda conectarse con personalidades y clientes potenciales, generando entusiasmo y consolidando su posición en el mercado.
- Patrocinios: Las marcas de moda aprovechaban los patrocinios en eventos culturales, deportivos y de entretenimiento para elevar su visibilidad y vincularse con valores positivos y aspiracionales.
- Catálogos y folletos: Los catálogos impresos, con fotografías de alta calidad y descripciones detalladas de los productos, eran herramientas clave para exhibir las nuevas colecciones a los clientes, especialmente en regiones con acceso restringido a revistas especializadas.
- Televisión y cine: La moda también se reflejaba en la televisión y el cine, donde los diseñadores vestían a actores y actrices, creando tendencias y asociando sus marcas con una imagen de sofisticación y *glamour*.

- Boca a boca: La recomendación especialmente entre círculos sociales cercanos como amigos y familiares, desempeñaba un papel fundamental en la propagación de las tendencias de moda y en la consolidación de la reputación de las marcas.

El mundo de la moda experimentó una transformación radical con la llegada de internet y el auge de las redes sociales. Para las marcas de moda de lujo, esta evolución ha sido especialmente importante, ya que las plataformas digitales les dan la oportunidad de ser más personales y dinámicas en línea, a través de herramientas como su historia, valores, visión, responsabilidad social, etc. Las marcas se vieron impulsadas a adaptarse a este nuevo entorno, adoptando estrategias innovadoras para conectar con su público objetivo (Cristófol et al., 2019).

Estos autores reflexionan sobre cómo las redes sociales se convirtieron en un escenario fundamental para la comunicación de moda, permitiendo una interacción bidireccional y creando comunidades vibrantes en torno a las marcas. La posibilidad de que su público pueda interactuar con la marca a través de *likes*, *newsletters*, comentarios, e incluso compartir la creación de contenido o llegar a co-crear producto, ha sido crucial. El marketing de *influencers* surgió como una poderosa herramienta para llegar a audiencias más amplias y generar un mayor *engagement*.

Cristófol et al. (2019) apuntan que el contenido creativo, en formatos como videos, imágenes y blogs, se volvió esencial para captar la atención del público en un entorno digital saturado. La continua retroalimentación comunicativa entre público y marca favorece a esta última para entender qué productos se alinean más estrechamente con las necesidades, deseos y opiniones de su audiencia. Además, el comercio electrónico revolucionó por completo la forma de comprar, ofreciendo una experiencia de compra fluida y accesible desde cualquier lugar.

2.2.2 Tendencias y formatos de comunicación

En el dinámico mundo de la moda de lujo, la comunicación está experimentando una transformación radical. Nuevas tendencias y formatos están revolucionando la forma en que las marcas interactúan con su audiencia. El *storytelling*, en auge en los últimos años, se ha convertido en una herramienta invaluable para las marcas en un mercado saturado.

Este enfoque estratégico, especialmente relevante para las marcas de lujo, les permite destacarse, diferenciarse de sus competidores y construir una imagen de marca coherente y exclusiva.

Al crear conexiones emocionales duraderas con consumidores que buscan experiencias únicas y exclusivas, el *storytelling* ayuda a generar un sentido de aspiración en torno a las marcas de moda. Fortalece así su posicionamiento y atractivo en el mercado. Como señala Vizcaíno-Alcantud (2023), el *storytelling* puede emplearse en una variedad de formatos y canales, desde anuncios televisivos hasta campañas digitales, convirtiéndose en una herramienta poderosa para cautivar y comprometer a la audiencia. Además, permite construir una experiencia de marca integral, fomentando la lealtad y el compromiso del consumidor hacia la marca.

La comunicación de las marcas de lujo se centra en establecer y mantener una imagen de marca coherente y duradera a lo largo del tiempo. Hacen uso de elementos visuales y narrativos específicos para lograrlo. Campillo-Alhama, C., & Herrero Ruiz, L. (2015) exhiben que, debido a las nuevas demandas sociales y los cambios en el perfil del consumidor, el marketing experiencial se ha vuelto cada vez más importante. Este método es crucial para aumentar la participación del público y satisfacer las demandas actuales de los clientes que buscan experiencias más interactivas y personalizadas. El marketing experiencial, como reafirman Russi y Rojas-Berrio (2019), se concentra en el cliente y su experiencia, buscando cultivar una relación a largo plazo a través de vivencias auténticas y significativas. Este enfoque aspira a generar una conexión emocional que conduzca a una mayor satisfacción, fidelización, recomendación y compromiso con la marca.

Las marcas de lujo también buscan crear una experiencia de marca integral, utilizando una variedad de canales y medios para transmitir los valores y beneficios de sus productos y servicios. La evolución de la tecnología y la digitalización ha permitido un mayor acercamiento e interacción con el consumidor, un aspecto central en la gestión comunicativa del sector del lujo, según Okonkwo (2009).

La inclusión de celebridades e *influencers* en las campañas publicitarias es una tendencia comunicativa altamente efectiva. Esto se debe a que contribuye a generar mayor credibilidad y confianza en el producto o servicio promocionado. Aunque Sanz-Marcos,

Curiel y Molpeceres (2020) sugieren que las marcas de moda y lujo están desplazando su enfoque del *influencer* a la marca, López, Dittmar y Vargas (2022) mantienen que los *influencers* siguen siendo efectivos para captar la atención del consumidor. Sin embargo, las marcas deben tener cuidado de no depender exclusivamente de ellos para su estrategia comunicativa.

Las campañas publicitarias emocionales dirigidas a establecer una conexión con el consumidor son muy populares en la publicidad moderna. Las emociones pueden tener un impacto significativo en la memoria del consumidor, aumentando así la efectividad de la comunicación de la marca.

El uso de eventos exclusivos y experiencias de marca se ha vuelto esencial para las marcas de lujo. Estos eventos brindan a los consumidores la oportunidad de interactuar directamente con la marca y sus productos, creando un ambiente de exclusividad y aspiración que refuerza la percepción de lujo asociada a la marca. Esta estrategia coincide con lo mencionado por Ko (2020), quien sostiene que la publicidad de marcas de lujo, al apelar a las emociones y aspiraciones de los consumidores, genera un sentido de exclusividad y aspiración que las diferencia de sus competidores.

El marketing inclusivo refleja el compromiso con la diversidad y la inclusión, aspectos clave para los consumidores contemporáneos. Esta estrategia posibilita ampliar el alcance de las marcas y conectar con una audiencia más variada. Además, puede diferenciar a una marca en un mercado competitivo, resaltándola como líder progresista y empático con la sociedad.

El contenido generado por usuarios (UGC) consiste en la creación de contenido por parte de personas que, si bien no son embajadores oficiales de la marca, comparten sus experiencias de forma voluntaria. Este contenido se percibe como más confiable que la información ofrecida por las organizaciones (Alonso González, 2015; Rodríguez et al., 2010; The Cocktail Analysis, 2013). En el caso de marcas de moda de lujo, donde el estilo y la estética son cruciales, los UGC se convierten en una tendencia beneficiosa.

El *rebranding* ha ganado notoriedad en el ámbito de la moda de lujo debido a una serie de factores influyentes en la industria. Según Stuart and Muzellec (2004), el propósito

primordial es comunicar a los mercados y partes interesadas que la marca ha experimentado cambios significativos. Es esencial que la organización posea innovaciones auténticas que compartir y que estas sean comunicadas efectivamente durante el proceso de cambio. Además, el *rebranding* puede ser motivado por una variedad de circunstancias, como fusiones, adquisiciones y desinversiones, que requieren una actualización de la identidad

2.2.3 Comunicación a través del estilo y la estética

“El lujo es más que el material. De hecho, el lujo se considera mejor como un concepto, y por lo tanto no se reduce completamente al material.” (Berthon et al., 2009, p. 47). Es de gran interés cómo Barroso et al. (2013) proporciona una visión profunda de la complejidad detrás de las marcas de lujo y cómo se relacionan con las personas. Al dividir la experiencia de marca en tres mundos según la hipótesis de Karl Popper, se destaca cómo las marcas de lujo operan en diferentes niveles de percepción y significado logrando apreciar mejor su valor tanto para los consumidores como para la sociedad en su conjunto.

El primer mundo, que representa los bienes y servicios tangibles, nos muestra la parte física y material de la marca. En el caso de una marca de lujo como Louis Vuitton, esto podría ser el producto real, como un portaequipajes de cuero con los característicos motivos únicos de la marca. Recalcando a este primer mundo se puede seguir con la línea de Saldarriaga (2006), las marcas de lujo se definen por un conjunto de atributos genéricos e invariables que las distinguen del resto. Estos atributos abarcan desde los materiales utilizados y la tradición que los respalda, hasta las formas, símbolos y la maestría artesanal en su elaboración, haciendo totalmente reconocible e icónica a la marca para el público. Las marcas de lujo deben enfocarse en reforzar su imagen, diferenciarse de la competencia para mantener su posicionamiento en el mercado y una buena comunicación con su público, especialmente frente a la creciente competencia de marcas alternativas que ofrecen productos similares a precios más bajos (Osores et al., 2015).

El segundo mundo, que abarca las experiencias subjetivas individuales, nos lleva al ámbito de las emociones, percepciones y necesidades personales. Aquí es donde el mismo producto puede tener diferentes significados para diferentes personas. Mientras que para algunos puede ser un símbolo de estatus o un regalo valioso, para otros puede ser

simplemente un objeto funcional y práctico. El texto de Osoro et al. (2015) analiza la convergencia de aspectos racionales y emocionales en las decisiones de compra de marcas de lujo. En el lujo tradicional, la demanda se basa en la inversión y capitalización del patrimonio (Bourdieu, 1988), mientras que, en el nuevo lujo, se centra en multiplicar los beneficios sociales y simbólicos y en las experiencias que generan placer y bienestar (Silverstein y Fiske, 2003). El consumo de lujo busca un equilibrio entre la acumulación de riqueza y la acumulación de experiencias. Las marcas actúan como conectores entre consumidores y bienes/servicios, respondiendo a la búsqueda de movilidad social (Berverland, 2004; Kotler y Keller, 2006). Por tanto, Osoro et al. (2015) da a conocer que el consumo de marcas de lujo es un fenómeno complejo que involucra tantos aspectos racionales (inversión, capitalización) como emocionales (placer, bienestar, estatus).

Finalmente, el tercer mundo se refiere al ámbito cultural y social compartido, donde se construyen las narrativas colectivas, los símbolos y las imágenes asociadas con la marca. Aquí es donde las marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Giorgio Armani o Louis Vuitton crean su identidad y su reputación, influenciando cómo son percibidas por la sociedad en general. De acuerdo con Rodríguez (2016), las marcas de moda de lujo abarcan una identidad emocional que, a su vez, se compone de una identidad de marca, una imagen de marca y un posicionamiento, lo que supone elementos clave para que la marca pueda comunicarse con su público objetivo.

La identidad de marca, según diversos expertos como Díaz Bustamante (2012), Kapferer (1992) y Villafañe (2004), tal y como lo están citando a su vez Rodríguez (2016), es el corazón y la esencia que distingue a una empresa. Se manifiesta a través de una combinación de atributos permanentes, relacionados con la estrategia empresarial y la cultura corporativa. Este concepto va más allá de lo visual o superficial, integrándose en todos los aspectos del negocio, desde sus productos hasta su forma de relacionarse con los clientes. Por otro lado, Rodríguez (2016) comenta que Aaker (2002) destaca que una identidad de marca sólida no solo distingue a la empresa de sus competidores, sino que también genera lealtad entre los clientes, atrae nuevos públicos, motiva a los empleados y aumenta el valor del negocio al enfocarse en las promesas y beneficios ofrecidos, tanto funcionales como emocionales, a los clientes.

Por otro lado, tenemos a la imagen de marca, que Rodríguez (2016) define citando a Díaz-Bustamante (2012) como el reflejo de la percepción que los clientes y otros públicos tienen de una empresa. Está compuesta por asociaciones mentales que se forman a partir de diversos factores, como los atributos de la marca, las experiencias con ella, las comunicaciones que realiza y su presencia en el mercado (Cerviño, 2002). Es un activo intangible de gran valor para las empresas, ya que puede ayudar a diferenciarse de la competencia, fidelizar a los clientes, atraer nuevos, aumentar las ventas y mejorar la rentabilidad (Ballantyne et al., 2006). Para construir una imagen de marca fuerte, las empresas deben invertir en investigación de mercado, comunicación y marketing (Rodríguez, 2016). También es importante que se preocupen por ofrecer una experiencia positiva a sus clientes y por mantener una relación cercana con ellos (Ballantyne et al., 2006). La imagen de marca es un proceso dinámico que está en constante cambio (Rodríguez, 2016), por lo que las empresas deben estar atentas a las tendencias del mercado y a las necesidades de sus clientes para adaptarla en consecuencia (Ballantyne et al., 2006).

Y, por último, siguiendo con el texto propuesto de Rodríguez (2016) el posicionamiento se basa en la estrategia para ocupar un lugar único en la mente del consumidor (Ries & Trout, 2000), requiere comunicar de forma efectiva los atributos diferenciadores de la marca (Aaker, 2002). Por eso, en un entorno saturado de mensajes, la comunicación activa es clave para el éxito. La selección cuidadosa de la información y su enfoque en la percepción del público objetivo son esenciales. En la era digital, la comunicación se vuelve aún más relevante ante la fragmentación de las audiencias. Las empresas deben repensar sus estrategias tradicionales para conectar con los consumidores de manera significativa creando una identidad de marca sólida y diferenciada que conquiste un lugar privilegiado en sus mentes.

2.2.4 Comunicación en redes sociales

Debido a estos cambios significativos en el panorama de las marcas de moda de alta gama, se han replanteado distintos planteamientos que se amolden mejor para conectar con su audiencia adaptando estrategias coherentes y actualizadas en los nuevos canales de comunicación, de esta manera, consiguen un contacto instantáneo y directo. Estos canales de comunicación permiten que las personas conecten con la marca, lo que facilita

la formación de comunidades online en torno a intereses compartidos, ya sea un producto específico, una temática en particular o un estilo de vida en general. La presencia en redes sociales busca precisamente fomentar esa interacción con la comunidad, según señala Mir (2016).

Como comenta González (2015), en la actualidad digital, los individuos tienen el poder de generar y difundir sus propios contenidos en la web, lo que les otorga un papel central en los procesos de comunicación. En este contexto, las marcas se ven compelidas a involucrarse de alguna forma, ya sea seleccionando y compartiendo información producida por terceros, dado que cualquier persona puede crear contenido gracias a las plataformas de redes sociales. Llorente, Muñoz de Luna y Navarro (2013) explican que las redes sociales emergentes han desempeñado un papel significativo en este cambio, donde acciones como el simple gesto de "me gusta" se han identificado como estrategias cruciales para que las marcas atraigan la atención del consumidor, transformando las redes sociales en medios ganados de gran influencia.

Entre las estrategias de marketing digital que se implementan en estas plataformas, la definición de una estrategia de contenidos se ha convertido en la piedra angular del éxito. Del Pino Romero y Martínez (2015) sostienen que "el contenido es el rey" y que este debe ser de alta calidad, relevante para la audiencia y alineado con los objetivos de la marca. Un contenido efectivo y óptimo es clave en las redes sociales para capturar el interés de la audiencia, posicionarse como experta del sector y aumentar el *engagement*. Este conjunto de estrategias para las redes sociales debe mostrar una diferenciación y visibilidad, credibilidad, *engagement* y tráfico para así alcanzar los objetivos establecidos por cada marca y conectar con el público (Del Pino Romero & Martínez, 2015). Al final, Del Pino Romero y Martínez (2015) apunta que la meta principal del marketing de contenidos no radica en generar ventas de manera inmediata, sino en suscitar un interés auténtico en el receptor por descubrir más acerca de la marca.

El surgimiento de las páginas web 2.0 ha revolucionado el mundo digital al poner al usuario en el centro de la actividad, ofreciendo un entorno interactivo y participativo que atrae con opciones de anonimato. Esto brinda a las empresas la oportunidad de obtener valiosa información y retroalimentación de sus diversas audiencias, aprovechando diversas formas de interacción, como canales de retroalimentación y áreas de promoción.

Además, estas plataformas se convierten en una ventaja debido a que posibilitan el análisis del comportamiento del usuario, desde sus compras online hasta sus comentarios, brindando una comprensión más profunda de sus preferencias y hábitos (Herrera, 2012).

Sin embargo, aunque la presencia de marca en internet y en específico las redes sociales es fundamental, Kapferer y Bastien (2013) mantienen que las marcas de moda de lujo deben tener cautela con la percepción de venta de productos de lujo en línea ya que puede disminuir rápidamente la sensación de exclusividad y su valor como objetos de "sueño". El verdadero lujo se caracteriza por su exclusividad y la atención personalizada que ofrece, en lugar de centrarse en las ventas en grandes volúmenes. Por lo tanto, es crucial encontrar un equilibrio entre la presencia online y la preservación de la exclusividad y el atractivo distintivo de la marca de lujo.

Instagram es actualmente una de las plataformas más populares a nivel mundial, creada en 2010 en Estados Unidos por Kevin Systrom y Mike Krieger. A diferencia de algunas plataformas, Instagram es accesible para todas las edades, lo que permite a cualquier persona compartir su información y seguir a otros usuarios, permitiendo de la misma manera a las marcas segmentar su audiencia para sus estrategias de comunicación. Actualmente, Instagram cuenta con 1.300 millones de usuarios activos mensuales (Sociales, s. f.) constituyéndose como una de las plataformas con más crecimiento de los últimos años. “Es beneficioso para las marcas de lujo ofrecer estándares estéticos que puedan generar alto compromiso con los consumidores de lujo. Como resultado, Instagram se convierte en la plataforma de redes sociales más adecuada para las marcas de lujo, donde el contenido es algo importante en la realización de las actividades de marketing.” (Natiqa et al., 2022, p. 3). Siguiendo con la línea de Natiqa et al. (2022), las marcas de moda de lujo emplean Instagram como una herramienta clave para elevar la visibilidad de su marca, considerando tanto la relación con el consumidor y su demanda de productos exclusivos, como el valor y la percepción de la marca en sí misma.

2.3 Estrategias con *influencers*

Para comprender el éxito de estas estrategias, es fundamental comprender a fondo el público objetivo de las marcas de lujo, un público escogido que busca productos exclusivos y de alta calidad, pero también anhela un estilo de vida y valores asociados a

la marca. En este contexto es la aspiracionalidad la que juega un papel fundamental, debido a que las marcas buscan generar un deseo por sus productos a través de su imagen y estilo de vida que proyectan.

Las marcas de lujo colaboran con *influencers* cuidadosamente seleccionados que reflejan los valores y la estética de la marca. Por esta razón, se podrá entender cómo funciona el concepto de influencia y persuasión. Además, en un entorno digital en constante cambio, los creadores de contenido son figuras clave, por lo que se expondrá cómo se convierten en aliados estratégicos clave para las marcas de lujo por su capacidad para generar contenido atractivo, conectar con su audiencia y establecer relaciones de confianza con estos.

2.3.1 Público objetivo y aspiracionalidad

El lujo se encuentra en una constante evolución. Si bien en el pasado se asociaba con la ostentación y la exclusividad para unos pocos privilegiados, hoy en día el concepto de lujo se ha democratizado y se ha vuelto más accesible a un público más amplio. Como señalan Lipovetsky y Roux (2004), esta nueva era del lujo no se debe únicamente a los cambios en la oferta, sino también a las transformaciones en la demanda. Los consumidores de hoy en día son más individualistas, más emocionales y exigentes.

- La individualización: Los consumidores de hoy en día buscan productos y experiencias que les ayuden a expresar su individualidad y a diferenciarse del resto. Las marcas de lujo deben comprender esta necesidad y ofrecer productos que sean únicos y personalizados.
- La emocionalización: El lujo ya no se trata solo de poseer objetos caros, sino también de vivir experiencias únicas y memorables. Las marcas de lujo deben apelar a las emociones de los consumidores y crear experiencias que les hagan sentir especiales y deseados.
- La democratización: El lujo ya no es exclusivo para unos pocos. Gracias a la globalización y al aumento del poder adquisitivo, un mayor número de personas

puede acceder a productos de lujo. Las marcas de lujo deben adaptar sus estrategias para llegar a este nuevo público objetivo.

Las marcas de lujo son más que simples productos o servicios. Son símbolos de estatus, sofisticación y exclusividad. Para alcanzar y mantener este posicionamiento, las marcas de lujo deben cultivar cuidadosamente su imagen y construir una narrativa que resuene con su público objetivo. Un elemento clave en la construcción de la imagen de marca de lujo es la utilización de connotaciones culturales. Las marcas se asocian con historias, valores y tradiciones que les otorgan un significado más profundo. En este sentido, las marcas de lujo más importantes del mundo son aquellas que han logrado establecerse a lo largo de los años. Su longevidad les ha permitido construir una identidad sólida y consolidar su posición en el mercado. Sin embargo, el éxito en el mundo actual exige más que una rica historia ya que las marcas de lujo deben encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad para seguir siendo relevantes y atractivas para las nuevas generaciones de consumidores Antón (2017).

Las marcas de lujo aspiran a ser deseables y codiciadas, a representar un estilo de vida al que solo unos pocos tienen acceso. Para lograr esto, deben cultivar una imagen de singularidad y distinción que se refleje en todos los aspectos de su negocio, desde el diseño de sus productos hasta la forma en que interactúan con sus clientes. La exclusividad se nutre de otros elementos clave para poder existir. La calidad superior de los materiales y la artesanía impecable son esenciales para crear productos que sean únicos y duraderos. La distribución selectiva a través de canales exclusivos ayuda a mantener la imagen de exclusividad y evita que la marca se vuelva común. La innovación constante permite a las marcas de lujo mantenerse a la vanguardia y ofrecer a sus clientes experiencias nuevas y emocionantes Antón (2017). Sin embargo, la exclusividad no es suficiente por sí sola para garantizar el éxito de una marca de lujo. La exclusividad debe ir acompañada de una fuerte aspiracionalidad, es decir, la capacidad de inspirar a los consumidores a desear formar parte del mundo de la marca. La aspiracionalidad se crea a través de la comunicación efectiva, la construcción de una narrativa atractiva y la creación de experiencias únicas que permitan a los consumidores conectar con la marca a nivel emocional (Berthon et al., 2009).

Las marcas de lujo no solo buscan vender productos, sino también construir relaciones duraderas y significativas con sus clientes. La fidelización se convierte en un elemento crucial en este sector, donde los productos no responden a una necesidad básica, sino a motivaciones más complejas que van más allá de la funcionalidad. El consumo de lujo es, en gran medida, una decisión emocional. Los consumidores buscan en estos productos algo más que un simple objeto: buscan satisfacción personal, estatus, exclusividad y experiencias únicas que les diferencien del resto.

Como bien señala Antón (2017) citando a Som y Blanckaert (pp. 145-146), la diferenciación de los consumidores en el sector del lujo es esencial para desarrollar estrategias de fidelización efectivas. Antón (2017) refuerza esta idea al afirmar que "la fidelidad en el lujo no se basa en la razón, sino en la emoción". Las marcas que logren comprender y satisfacer las necesidades emocionales de sus clientes serán las que realmente triunfen en este mercado competitivo.

Antón (2017) propone los diferentes tipos de consumidores de lujo:

- El consumidor hedonista: joven, optimista, con cierto poder adquisitivo y busca productos que le hagan disfrutar.
- El consumidor con aspiraciones: busca productos de calidad que duren en el tiempo, invierte en sí mismo y se ve influenciado por las experiencias de otros consumidores.
- El consumidor tradicional: suele ser de edad madura, principalmente mujeres, son leales a determinadas marcas y les gusta seguir las tendencias de moda.
- El consumidor experto: un conocedor del lujo, asiduo a la compra de este tipo de productos, se preocupa por la calidad, el contenido, los materiales, el proceso de fabricación, etc.
- El consumidor ostentoso: busca exhibir el producto más que disfrutarlo, tiene menos capacidad económica y le importa la visibilidad del logo.

Las marcas aspiracionales no solo satisfacen necesidades, sino que las crean. Lejos de ser una industria pasiva, son estas marcas las que marcan las tendencias y definen el lujo en cada momento. Orozco y Edwar (2020) explican que la exclusividad y el lujo no surgen por sí solos, sino que son fruto de la creatividad y la innovación. Sin estas dos cualidades, las marcas aspiracionales no podrían diferenciarse de la competencia y atraer a los consumidores que buscan productos y experiencias únicas.

La clave del éxito de las marcas aspiracionales reside en su capacidad para estimular el deseo de los consumidores. A diferencia de las marcas que se enfocan en satisfacer necesidades básicas, las marcas aspiracionales apelan a las emociones y aspiraciones de los consumidores.

En palabras de Markets and Finances (2017), "los consumidores generalmente buscan productos que les generen valor con su experiencia de uso, más allá de suplir una necesidad primaria". Las marcas aspiracionales comprenden esta necesidad y la satisfacen ofreciendo productos que no solo son funcionales, sino también que son deseables y que representan un estilo de vida. Para lograr esto, las marcas aspiracionales deben estar a la vanguardia de la innovación. Deben ser capaces de anticipar las tendencias y de crear productos que sorprendan y cautiven a sus consumidores (Orozco & Edwar, 2020).

2.3.2 Influencia y persuasión

La persuasión, tal y como la define la RAE, se presenta como una habilidad fundamental en las relaciones humanas. Nos permite convencer a otros mediante argumentos o razones para que adopten una determinada manera de pensar o actuar. Si bien el objetivo principal de la persuasión reside en la influencia, esta se puede manifestar de dos maneras: consciente e inconsciente. En la persuasión consciente, ambas partes son conscientes del proceso de influencia. La persona que persuade utiliza de forma deliberada sus habilidades para lograr un cambio en la otra persona, quien, a su vez, reconoce estar siendo influenciada. Este tipo de persuasión se utiliza habitualmente en contextos como la negociación, la publicidad o la educación. Sin embargo, existe un tipo de persuasión más sutil, la persuasión mental o inconsciencia racional, donde al menos uno de los individuos desconoce la intencionalidad del suceso. Es decir, la persona que

persuade no es consciente de que está tratando de influenciar a otra, o viceversa (El Poder de la Persuasión, s. f.).

Las marcas de lujo son expertas en el arte de la persuasión, utilizando una paleta de estrategias tanto conscientes como inconscientes para cautivar a su público objetivo. En el escenario de las estrategias conscientes, encontramos la publicidad cuidadosamente diseñada, dónde imágenes atractivas y asociaciones con celebridades, lugares exóticos y estilos de vida lujosos y curiosos por el espectador. Por otro lado, encontramos la persuasión inconsciente donde los materiales de alta calidad, los diseños exclusivos y los detalles artesanales de los productos de lujo seducen a los ojos y al tacto, creando una sensación de distinción y deseo. Los precios elevados, lejos de ser un obstáculo, se convierten en un símbolo de exclusividad y estatus, un filtro que separa a aquellos que pueden acceder a este mundo de los que no (Kapferer & Bastien, 2013b).

Encontramos el concepto de fenómeno de conversión, que se define como "todos aquellos cambios que, una vez acontecidos, uno solo se percata de ellos posteriormente, después de haber sido influido" (Moscovici, Mugny y Pérez, 199, p. 13). Si lo contextualizamos dentro de nuestro ámbito de estudio, la conversión se define como la transición del individuo hacia un potencial comprador de la marca, manifestada a través de acciones como la adquisición de productos, la suscripción a servicios, la participación en actividades de la marca, entre otras. Este cambio en el comportamiento está influenciado por interacciones previas con la marca y constituye un objetivo esencial en términos de persuasión y fidelización del consumidor.

Por tanto, esta transición del comportamiento se ve reflejado a partir de una influencia, es decir, un influenciador que guía la opinión y ejerce un liderazgo. ¿Por qué en la moda este papel es fundamental? "Es la actividad de este sector, la dinámica de colecciones, temporadas y tendencias, lo que propicia la necesidad de líderes de opinión, que de forma ágil y atractiva se presentan como modelos de comportamiento en compra de moda para sus grupos." (SanMiguel & Sábada, 2018, p. 101). Además, Katz et al. (1979) profundizaron en la teoría del doble flujo y el rol de los líderes de opinión en la difusión de mensajes, como parte de una investigación pionera que examinó a los influyentes en el campo de la moda. Este estudio marcó el inicio de una serie de investigaciones que analizan la función de los líderes de opinión en la moda desde diversas perspectivas.

Katz y Lazarsfeld llevaron a cabo un análisis detallado sobre el nivel de interés de las mujeres incluidas en el estudio respecto a la moda. Investigaron cómo estas mujeres buscaban consejos relacionados con la moda y exploraron cómo la moda se vinculaba con diferentes etapas del ciclo de vida de las personas. Su investigación se centró en comprender cómo las mujeres percibían, adoptaban y compartían las tendencias de moda, así como en qué medida estas tendencias estaban influenciadas por su edad, estado civil, y otras variables relacionadas con su ciclo de vida. La moda resulta ser más que moda, y ya desde el principio podemos determinar que es una manera de expresar la identidad propia de la persona y que además la moda sirve como partícipe en la vida social. Es por eso, que estos líderes de opinión en la moda pasan a ser mediadores de cultura con valores sociales, fuentes de información y consejo y modelos de comportamiento de esa sociedad con intereses comunes.

2.3.3 Creadores de contenido

Los seres humanos tenemos el impulso natural de relacionarnos entre nosotros. Nos encontramos en la era digital, por lo que, los individuos han cubierto esa tendencia a través de la creación de perfiles en redes sociales para relacionarse con otras personas, o en este caso marcas. En estos canales sociales, los usuarios consultan y comparten su propio contenido y el de otros (Boyd & Ellison, 2007; Monserrat-Gauchi, Quiles-Soler y Martínez-Sala, 2017; Phua & Jin, 2011). El auge de las redes sociales ha transformado radicalmente el panorama de la comunicación entre marcas y consumidores, especialmente en el ámbito de la moda de lujo. La democratización del acceso a la información y la capacidad de los usuarios para generar contenido propio han dado lugar a un nuevo paradigma en el que las marcas ya no son las únicas voces capaces de influir en las decisiones de compra (Curiel & Molpeceres, 2020).

En este nuevo escenario propuesto por Curiel y Molpeceres (2020), los *influencers* han emergido como figuras clave, ejerciendo una influencia considerable sobre las preferencias y comportamientos de los consumidores. Pérez Condés, M., & Campillo Alhama, C. (2016) exponen que, en el mercado actual, los consumidores cuentan con una amplia variedad de opciones para elegir, lo que puede dificultar la toma de decisiones. Por esta razón, a menudo buscan opiniones y recomendaciones de terceros para guiar su

elección. En este contexto, ofrecer un producto o servicio de alta calidad no es suficiente; el prestigio y la reputación de la marca son cruciales. La percepción positiva de una marca y su confianza en ella pueden tener un impacto significativo en la decisión que toman los consumidores al elegir entre una variedad de opciones disponibles. Su capacidad para conectar con audiencias específicas y generar confianza a través de su autenticidad los ha convertido en herramientas valiosas para las marcas que buscan ampliar su alcance y establecer vínculos emocionales con su público objetivo. “Estos personajes influyentes suponen una revolución comercial que viene afectando al mundo de la moda y el lujo ya que son capaces de generar contenidos de interés para un público definido y muy segmentado por aficiones o estilos de vida.” (Curiel & Sanz-Marcos, 2019, p. 8).

Nuevas estrategias de comunicación aparecen encabezadas con nuevos líderes de opinión. La gran bienvenida de las redes sociales como Instagram, Facebook, Tik Tok, Pinterest y otros Blogs, desempeñan actualmente en nuestra sociedad un papel muy importante y destacable en la difusión de tendencias, productos y nuevos personajes en la moda. En estos canales sociales, los usuarios consultan y comparten su propio contenido y el de otros (Boyd & Ellison, 2007; Monserrat-Gauchi, Quiles-Soler y Martínez-Sala, 2017; Phua & Jin, 2011). La moda actual se encuentra en un torbellino de fluidez e interactividad, donde las marcas se conectan con su audiencia principal, especialmente con los *millennials*, de manera dinámica e interactiva. Este cambio se debe a la versatilidad de las tendencias y al enorme potencial de esta generación para generar contenido e influir en las decisiones de compra. Las marcas que aspiren a prosperar en este entorno deben adaptarse a este nuevo paradigma, apostando por estrategias que fomenten la participación de los usuarios, creen experiencias únicas y generen comunidades en torno a la marca. El marketing de *influencers*, el contenido generado por el usuario, las redes sociales y las experiencias personalizadas son algunas de las herramientas clave para conectar con los *millennials* y aprovechar su potencial (Sanz-Marcos et al., 2020).

El papel del usuario en Internet ha experimentado cambios notables, donde aparte del *influencer*, se abarcan otros conceptos. Castello-Martinez y Del Pino Romero (2017) citando a Toffler (1980) explica al consumidor actual denominado como “*Prosumer*” que no solo consume productos y servicios, sino que también participa en su creación y producción. Por otro lado, citando a Caro, Luque y Zayas (2015), encontramos al

“*Adprosumer*” que además de crear el producto puede consumirlo, compartir la experiencia y aconsejar a otros usuarios. Por lo que Castello-Martinez y Del Pino Romero (2017) entiende que el consumidor ya no solo se limita a recibir información de manera pasiva, sino que ahora desempeña un papel activo en la creación, difusión y evaluación de contenidos. Considera que el *prosumer* y *adprosumer* es un colaborador en el desarrollo digital y “emisores de información”, cuya participación enriquece la experiencia y contribuyen al entorno digital.

La figura del *influencer* ha emergido como una herramienta poderosa para las marcas que buscan conectar con su público objetivo. Sin embargo, esta relación no está exenta de complejos desafíos que requieren una cuidadosa consideración por parte de las empresas. Como bien menciona Sanz-Marcos et al. (2020), decidir con qué *influencer* trabajar y hacia qué público objetivo dirigirse es una decisión fundamental que puede determinar el éxito o el fracaso de una campaña. Es vital seleccionar a *influencers* que se alineen con los valores de la marca y que tengan un público objetivo relevante. Los *influencers*, a pesar de su potencial positivo, también pueden convertirse en un arma de doble filo para las marcas. La falta de autenticidad en sus recomendaciones, la presión por generar *engagement* a toda costa y la posible infravaloración de las estrategias de la empresa (Díaz, 2017) son algunos de los riesgos que deben tenerse en cuenta. El *engagement online* se ha convertido en un indicador crucial para evaluar la efectividad de las estrategias en redes sociales. Martínez-Sala et al. (2018) proponen un índice específico para medir este *engagement*, el cual considera variables relacionadas con las publicaciones y las opciones de interacción disponibles en las plataformas. Esta medida ofrece ventajas en términos de precisión, comparabilidad y validación, permitiendo a las marcas comprender mejor el comportamiento de los usuarios y optimizar sus estrategias de marketing digital.

Sanz-Marcos et al. (2020) mantiene que la elección entre *macroinfluencers* o *microinfluencers* es otro dilema que enfrentan las marcas. Los *macroinfluencers* tienen un mayor alcance, pero su impacto puede ser menos profundo. Los *microinfluencers*, por otro lado, tienen un público más pequeño, pero más comprometido, lo que puede generar una mayor tasa de conversión. Por otro lado, Sanz-Marcos et al. (2020) encuentra otra cara de la moneda ya que es el *influencer* el que se interesa colaborar con la propia marca.

El prestigio y el reconocimiento de la marca le otorgan al *influencer* la oportunidad de asociarse con un nombre respetado y de acceder a una audiencia más amplia.

Los datos no dejan lugar a dudas: el marketing de *influencers* se ha convertido en una herramienta fundamental para las marcas que buscan generar notoriedad de marca, fortalecer la fidelidad de los clientes e impulsar las ventas. Q. González y Ángel (2019) lo confirma: el 89,6% de las empresas encuestadas afirma que las acciones con *influencers* son efectivas para la notoriedad de marca, mientras que el 73,3% destaca su efectividad en la fidelización de clientes y el 69% en el impulso de ventas. Además, Instagram se posiciona como el canal preferido para llevar a cabo estas campañas, con un 35,8% de preferencia entre los empresarios encuestados. La introducción de nuevas funcionalidades como los *stories* o *Instagram shopping* ha convertido a la plataforma en un escaparate perfecto para las marcas (Q. González & Ángel, 2019).

2.4 Análisis de marcas

Dado que este trabajo de fin de grado se basa en el análisis de la tendencia en Instagram de dos de las más importantes marcas de moda de lujo en el mundo actual, se contextualizará tanto la historia de cada marca para observar sus inicios y comprender su evolución hasta nuestros días. Además, analizaremos su identidad y valores de marca para identificar la estética que siguen, su filosofía, misión, visión y valores.

Se proporcionarán datos sobre los aspectos económicos de cada una de las marcas para evaluar su potencia en el mercado. Asimismo, examinaremos la comunicación general de cada marca, analizando los distintos medios a través de los cuales se ponen en contacto con el público. En esa misma línea, se estudiarán las asociaciones con personalidades influyentes que Yves Saint Laurent y Giorgio Armani han establecido para potenciar sus marcas. Por último, se contemplará la responsabilidad social corporativa con la que se compromete cada una de las marcas.

2.4.1 Yves Saint Laurent

2.4.1.1 Historia de la marca

El diseñador de moda y empresario Yves Saint Laurent nace el 1 de agosto de 1936 en Orán, Argelia (en ese tiempo colonizado por Francia). Siendo un niño estaba atraído por el mundo de los diseños y confeccionaba vestidos para su madre y su hermana. A sus diecisiete años se mudó a París donde estudió en la *Chambre Syndicale* de la *Haute Couture*. Participó en un concurso congregado por el Secretariado Internacional de la Lana, pero quedó en tercera posición. Sin embargo, un año después volvió a presentarse posicionándose en primer lugar y ganando a uno de sus contrincantes Karl Lagerfeld (Staff, 2023).

Staff (2023) explica como el editor jefe de Vogue Francia, Michel de Brunhoff le presentó a uno de los diseñadores del momento, Christian Dior, los bocetos de Saint Laurent y fue contratado por la casa a los dieciocho años. Dior escogió a Saint Laurent como sucesor con el puesto de diseñador jefe, desgraciadamente, ese mismo año que fue nombrado, ocupó el puesto por la muerte de Dior a causa de un infarto.

En 1957, a la edad de veintiún años, Yves se convirtió en el diseñador más joven en la alta costura francesa, salvando a la casa Dior de una quiebra que parecía inevitable. Sin embargo, en 1960 debido a las malas opiniones acabó su carrera en la marca cumpliendo servicio militar, aunque permaneció menos de veinte días dado a los malos comportamientos de sus compañeros hacia él, haciendo que fuera ingresado en el hospital militar y posteriormente en el psiquiátrico de *Val-de-Grâce* (colaboradores de Wikipedia, 2024b).

En 1958 conoció a Pierre Bergé quien sería su socio en los negocio y compañero de vida, y juntos lanzaron la empresa Yves Saint Laurent en 1961. Saint Laurent demandó a Dior por prescindir de él durante el servicio militar, ganando el caso y obteniendo la inversión necesaria para Yves Saint Laurent Company (Staff, 2023). Un año después, el 29 de enero de 1962 tuvo lugar su primera colección siendo un éxito. Sus colecciones en los años 60 fueron disruptivas ya que el lanzamiento del esmoquin de mujer al vestuario femenino y la acuñación del concepto *prêt-à-porter*, siendo el primer diseñador en presentar una línea de esta clase de moda. En 1966, abrió su primera tienda dedicada a la venta de *prêt-à-porter*, ubicada en el número 21 de la *Rue de Tournon*, llamada *Saint Laurent Rive Gauche*. Además, fue pionero en introducir mujeres de color en sus desfiles moda (colaboradores de Wikipedia, 2024b). Aunque su relación sentimental con Bergé

terminó en 1976, continuaron siendo socios comerciales y mantuvieron una estrecha amistad.

En 2002, justo antes de celebrar el 40 aniversario de su firma de alta costura, Yves Saint Laurent anunció su retiro del mundo de la moda en una rueda de prensa junto a su socio Pierre Bergé. La decisión se debió a su descontento con la dirección capitalista que la moda había tomado, donde se priorizaban los beneficios económicos sobre la ambición artística (ABC.es, 2002). Posteriormente, el 1 de junio de 2008, falleció en París a los 71 años debido a un cáncer.

Tras el fallecimiento de Yves en 2008, el grupo PPR (ahora Kering) impuso diversos cambios. La línea de Alta Costura se cerró y el *prêt-à-porter* experimentó distintas direcciones creativas bajo la tutela de Tom Ford, Stefano Pilati y Hedi Slimane, quien eliminó el nombre "Yves" de la marca, instaurando simplemente Saint Laurent. De 2012 a 2016, Slimane mantuvo una estética rockera pero con un toque más sensual. Después de la era Slimane, Anthony Vaccarello tomó el control de la dirección creativa. A pesar de las transformaciones, Saint Laurent se ha mantenido como un referente en la moda moderna hasta nuestros días (Saint Laurent, 2020).

2.4.1.2 Identidad y valores

El diseñador gráfico francés Cassandre creó el emblemático logotipo de la marca en 1961, destacando las primeras iniciales que también corresponden a YSL, el acrónimo de Yves Saint Laurent. Sin embargo, con el cambio de logo introducido por el exdirector creativo de la firma, Hedi Slimane, se adoptó el nombre completo "Saint Laurent", omitiendo "Yves" para así rejuvenecer a la marca y aportarle un aire fresco, aunque aún se conserva el logotipo "YSL", manteniendo su estética elegante (García, 2014).

Imagen 2. Cambio de Logotipo YSL

Fuente: 1000 MARCAS Yves Saint Laurent Logo
<https://1000marcas.net/saint-laurent-logo/>

Imagen 3. Logotipo YSL

Fuente: Pinterest yves-saint-laurent-logo
<https://www.pinterest.es/pin/253186810288668663/>

Desde sus comienzos, Yves Saint Laurent ha trabajado para otorgar a las mujeres libertad y empoderamiento, asegurándose de que se sientan seguras de sí mismas al llevar su ropa. Para preservar su espíritu vanguardista, Yves Saint Laurent se convirtió en la primera marca en presentar mujeres de color en sus desfiles de moda, una decisión audaz que resultó en un impacto altamente positivo (García, 2014). La filosofía de la marca refleja la libertad de expresión sin censura, poniendo énfasis en la creatividad en la moda y fortaleciendo los conceptos de diversidad, individualidad y autoconfianza, mediante estilos sensuales e innovadores.

Según Teixido (2013), la misión de Yves Saint Laurent se enfoca en ser un referente de constante innovación y renovación. Desde el principio, ha proporcionado ropa, accesorios y perfumes para aquellos que buscan novedades manteniendo la elegancia, con un estilo francés y atemporal. Los diseños de Saint Laurent se caracterizan por su creatividad y capacidad de cambio con visión puesta en el futuro, pero preservando sus raíces. Además, se considera un emblema de estatus y sofisticación, brindando un diseño impecable para quienes valoran la calidad y buscan ser reconocidos por su estilo distintivo y vanguardista.

En cuanto a su visión, la marca debe mantener su esencia histórica, pero también ser vista como una marca de lujo con un estilo moderno y original. Debe estar abierta a las proyecciones futuras, sin perder su línea creativa y respetando sus valores, mientras se adapta al contexto actual siguiendo el legado de su fundador (Teixido, 2013).

Teniendo en cuenta a Teixido (2013), los valores de Yves Saint Laurent incluyen la innovación, ya que desde el principio ha estado a la vanguardia de la moda y marcando tendencias; el lujo, reflejado en productos de alta calidad y atención meticulosa a los detalles; y la calidad, evidenciada en el uso de los mejores materiales. La transgresión es otro valor fundamental, pues la marca ha empujado constantemente los límites de la moda, como con su icónico esmoquin para mujer, una prenda revolucionaria e impactante en su tiempo. El exotismo se manifiesta en su inspiración en otras culturas, como Marruecos, un país que fascinaba al diseñador. La atemporalidad se refleja en sus piezas clásicas, mientras que la juventud se percibe en su espíritu joven y rebelde. La pureza se traduce en una elegancia inigualable, y la androginia en una indiferencia hacia los géneros, creando diseños actualizados. Finalmente, Yves Saint Laurent personifica el *chic parisino*, destacando por su elegancia, sofisticación y espíritu vanguardista.

2.4.1.3 Aspectos económicos

Yves Saint Laurent fue la pionera entre las empresas de moda en salir a la Bolsa de París (Saint Laurent, 2020). Este avance, supuso un progreso en la industria de la moda demostrando el potencial financiero que comprende este sector.

Como se mencionó anteriormente, Yves Saint Laurent forma parte del grupo Kering, propietario de otras marcas de lujo como Gucci, Stella McCartney, Bottega Veneta y Balenciaga, entre otras. Kering se especializa en artículos de lujo, especialmente en moda, marroquinería, joyería y perfumería. Además, se encuentra en el segundo puesto del ranking de las 10 principales empresas de artículos de lujo por ventas, FY2022. Un informe que recoge las potencias globales de artículos de lujo.

Imagen 4. Las 10 principales empresas de artículos de lujo por ventas

Las 10 principales empresas de artículos de lujo por ventas, FY2022

Rango de ventas de artículos de lujo en el FY2022	Cambio en la clasificación desde el FY2021	Empresa	País de origen	Ventas de artículos de lujo en el FY2022 (millones USD)	Ingresos totales (millones USD) en el FY2022	Crecimiento de las ventas de artículos de lujo en el FY2022	Margen de beneficio neto ¹ en el FY2022**	Rendimiento de los activos en el FY2022**	TCAC ² de las ventas de artículos de lujo en el FY2019-2022*
1	↔ 0	LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE	Francia	59,869	83,241	22.6%	18.6%	11.0%	19.4%
2	↔ 0	Kering SA	Francia	21,394	21,394	15.3%	18.3%	11.0%	8.6%
3	↑ 3	Compagnie Financière Richemont SA	Suiza	19,248	22,276	50.1%	10.8%	5.7%	11.5%
4	↓ -1	The Estée Lauder Companies Inc.	Estados Unidos	17,737	17,737	9.4%	13.6%	11.5%	6.1%
5	↓ -1	Chanel Limited	Reino Unido	17,224	17,224	10.1%	26.7%	25.5%	12.0%
6	↓ -1	L'Oréal Luxe	Francia	15,388	15,388	18.6%	n/a	n/a	9.9%
7	↑ 1	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠宝集团有限公司	China/Hong Kong RAE)	12,563	12,709	41.1%	7.0%	7.8%	14.0%
8	↓ -1	Hermès International SCA	Francia	12,196	12,196	29.2%	29.1%	19.4%	19.0%
9	↔ 0	Rolex SA	Suiza	10,336 e	10,336 e	20.4%	n/a	n/a	13.8%
10	↑ 3	PVH Corp.	Estados Unidos	8,364	9,155	33.3%	10.4%	7.7%	1.2%
Las 10 principales (Top 10)*				194,319	221,656	22.8%	17.5%	11.2%	12.8%
Las 100 principales (Top 100)*				346,989	386,963	20.0%	13.4%	7.7%	8.4%
Participación de las 10 principales en las 100 principales					57.3%	62.5%	76.4%		

Fuente: Deloitte Potencias globales de artículos de lujo 2023 pasos decisivos en el sector de lujo. <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/potencias-globales-de-articulos-de-lujo-2023.html>

Según el informe, se puede concluir que el grupo Kering ha consolidado su posición como líder en la industria del lujo, logrando un crecimiento del 15,3% en las ventas netas de artículos de lujo en 2022 y superando por primera vez los 20 mil millones de euros.

Por un lado, Gucci, la marca insignia de Kering, superó los 10 mil millones de euros en ventas por primera vez, a pesar de un leve retroceso en el cuarto trimestre. El nombramiento de Sabato de Sarno como nuevo director creativo en 2023 marca un nuevo capítulo para la marca. La segunda marca más fuerte de Kering, Yves Saint Laurent (YSL), experimentó un incremento del 31% en sus ingresos llegando a los 3.300 millones de euros, impulsado por el crecimiento tanto en la red minorista directa como en la mayorista. Bottega Veneta, la tercera marca más importante de Kering, alcanzó otro año récord con un crecimiento del 15%, gracias a su red minorista directa («Potencias Globales de Artículos de Lujo 2023 Pasos Decisivos En el Sector de Lujo», 2023).

Por otro lado, las ventas online son un aspecto fundamental dado que representan alrededor del 15% de las ventas totales de Kering. La empresa ha incrementado su control sobre la distribución multimarca, orientándose hacia modelos de comercio electrónico directo. Los ingresos de la red minorista directa de Gucci subieron un 10% en términos

comparables, y las ventas online de YSL crecieron notablemente un 28% en su red minorista y un 6% en la mayorista, consiguiendo ser la marca con mayores beneficios del grupo Kering («Potencias Globales de Artículos de Lujo 2023 Pasos Decisivos En el Sector de Lujo», 2023).

Teniendo en cuenta el informe, Kering destaca por su rentabilidad, posicionándose entre las 100 empresas con mayor margen de beneficio neto por segundo año consecutivo. Si bien este margen experimentó una leve disminución de 0,2 puntos porcentuales en comparación con 2021, la empresa mantiene un desempeño financiero sólido. La estrategia de Kering se centra en impulsar marcas con un alto potencial de crecimiento, identificando activos importantes para brindarles apoyo estratégico a largo plazo para potenciar su éxito. En general, Kering se encuentra en una posición sólida para un crecimiento continuo y mantenido en el mercado de artículos de lujo. Su enfoque en marcas potenciales, el comercio electrónico y una estrategia centrada en el valor la posicionan para adaptarse y dominar las tendencias cambiantes del mercado y satisfacer las demandas de los consumidores de lujo modernos.

A pesar de haber obtenido resultados favorables en el último ejercicio, en el primer semestre de este año el grupo ha enfrentado una caída del 40 al 45%, especialmente en el mercado chino. Yves Saint Laurent registró una disminución del 8,2%, alcanzando ingresos de 740 millones de euros. Se ha observado que los ingresos de la red minorista disminuyeron un 11% y las ventas mayoristas un 7%, debido a la estrategia de preservar la exclusividad en la distribución (Europa Press, 2024).

2.4.1.4 Canales de comunicación

Como se ha expuesto en puntos anteriores, la era digital ha revolucionado la manera en que las marcas se relacionan con su audiencia. Yves Saint Laurent no es una excepción, aprovechando diversos canales para conectar de manera efectiva con su público objetivo.

En la actualidad, las redes sociales son el principal canal de comunicación para cualquier marca, y Yves Saint Laurent no se queda atrás, manteniendo una presencia destacada en plataformas como Instagram, X, TikTok, Facebook y Youtube. Esta estrategia facilita una interacción directa con su audiencia, permitiendo una transmisión

efectiva de mensajes y la recepción de *feedback* por parte de sus seguidores. Esta dinámica no solo consolida la relación marca-cliente, sino que también ofrece nuevas oportunidades para la promoción de sus productos a través de intermediarios que crean contenido.

Imagen 5. Facebook YSL

Fuente: Facebook
https://www.facebook.com/ysl/?locale=es_ES

Imagen 6. Instagram YSL

Fuente: Instagram
<https://www.instagram.com/ysl/?hl=es>

Imagen 7. X YSL

Fuente: x
https://twitter.com/YSL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Imagen 8. Tik Tok YSL

Fuente: Tik Tok YSL
<https://www.tiktok.com/@ysl?lang=es>

Imagen 9. Youtube YSL

Fuente: Youtube YSL
<https://www.youtube.com/channel/UCPKgOkL5T1HiWpdp8de0U4g>

Además de su sólida presencia en las redes sociales, la marca reconoce la importancia de su página web como un canal de comunicación indispensable. En este espacio digital, los visitantes pueden explorar y adquirir productos, así como acceder a información relevante sobre la casa de Yves Saint Laurent. La página web está organizada de manera intuitiva, con secciones distintivas que incluyen una división entre artículos para mujer y hombre, así como una sección dedicada a las últimas tendencias de la temporada. Además, se destacan apartados dedicados a la responsabilidad social y la sostenibilidad, reflejando el compromiso de la marca con estas importantes áreas. También se ofrece un vistazo más íntimo a la marca, donde se exponen sus valores, filosofía y esencia única. Por último, la web ofrece servicios básicos de atención al cliente, como un localizador de tiendas y opciones de contacto directo con la marca, asegurando una experiencia completa para los consumidores.

Imagen 10. Web Saint Laurent oficial

Fuente: Web Saint Laurent oficial

https://www.ysl.com/eses?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsPCyBhD4ARIsAPaaRf0oYfKrUQdohel4aZSCP0FoH09DlmGHvmH4vsusXTWd0aMdv3Ta3toaAiOMEALw_wcB&gclid=aw.ds

Otro canal de comunicación que sigue siendo relevante, además de ser un método convencional, es la publicidad en las revistas de moda. Garrido Diez (2023) destaca la importancia que han tenido estas publicaciones en la industria de la moda, no solo como plataforma para difundir las últimas tendencias, sino también como herramienta para construir la imagen y el prestigio de las marcas. Las revistas fueron el canal predominante del sector de la moda incluyendo títulos como Vogue, Harper's Bazaar, Elle y W Magazine. Hoy en día, ya no solo contamos con el formato impreso, sino también el digital permitiendo un mayor acceso a la información, más inmediato, con mayor

interacción y participación, además de posibilitar más la opción a compra de los productos de cada marca (Garrido Diez, 2023).

Imagen 11. Saint Laurent en Vogue agosto 2023

Fuente: Imagen propia revista impresa de Vogue edición agosto 2023

Más canales de comunicación donde la marca puede comunicarse con su público es el que propone Garrido Diez (2023), *Fashion Week* ya que ha sido un espacio donde las marcas de moda presentan sus colecciones a un público relacionado con la industria como celebridades, *influencers*, periodistas e inversores. La *Fashion Week* ha sido fundamental para la difusión de tendencias y el posicionamiento de las marcas de lujo ya que estos desfiles se han convertido en un evento sin precedentes.

La llegada de las nuevas tecnologías ha transformado la *Fashion Week* por las emisiones en vivo a través de redes sociales y la difusión de su contenido en plataformas digitales permitiendo la accesibilidad a un público más amplio y por tanto consiguiendo mayor interactividad. Garrido Diez (2023) destaca a Yves Saint Laurent como una de las marcas que ha revolucionado este tipo de eventos aportando grandes innovaciones y logrando mantenerse como uno de los grandes referentes del mundo de la moda.

En la *Fashion Week* de este año de Yves Saint Laurent ha presentado su característico *prêt-à-porter* y han predominado las transparencias, las plumas, el terciopelo y de nuevo las estructuras míticas de la casa.

Imagen 12. Fashion Week Yves Saint Laurent 2024

Fuente: Clxicons *Transparencias que seducen en el desfile de Saint Laurent del París Fashion Week 2024* <https://clxicons.com/desfile-saint-laurent-paris-fashion-week-2024/>

2.4.1.5 Asociaciones con personalidades

Desde el principio, las marcas siempre han buscado una musa que inspire sus diseños y con quien asociarse para atraer a su público. Estas personalidades son íconos de estilo y cultura para la época. Por tanto, en los años 60, cuando Yves Saint Laurent decide lanzar su empresa encuentra a su musa, Catherine Deneuve, una de las mejores actrices del cine francés de la época. Sin embargo, también ha contado con otras muchas durante su recorrido profesional como la modelo Victoire Doutreleau, Betty Catroux, Loulou De La Falaise, la cantante búlgara Sylvie Vartan, la empresaria y diseñadora de moda Paloma Picasso, la modelo Marina Schiano y Mounia (Romeu, 2017).

Imagen 13. Catherine Deneuve para Yves Saint Laurent

Fuente: *Vein*, *Las 8 musas de Yves Saint Laurent* <https://vein.es/las-8-musas-yves-saint-laurent/>

En el panorama digital actual, estas asociaciones han evolucionado. Bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello, Saint Laurent se vincula con una selección de personalidades influyentes que reflejan sus preferencias y visión artística. Entre las figuras más destacadas en sus campañas se encuentran la actriz y modelo Zoë Kravitz, los modelos Kate Moss y Hailey Bieber, y el cantante y actor Dominic Fike. Vaccarello utiliza a estas personalidades no solo para capturar el espíritu de la época actual, sino también porque considera que encarnan la visión y los valores que Yves Saint Laurent busca transmitir (Barranco, 2023).

Imagen 14. Hailey Bieber para Summer 24

Fuente: Web Saint Laurent oficial https://www.ysl.com/es-es?gad_source=1&gclid=Cj0KCOjwsPCyBhD4ARIsAPaaRf0UJo4gb3tnTqDodxGmtoxBfueO_OfYmQH3fRfuURmi_X6olxC7vKoaAth8EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Imagen 15. Zoe Kravitz para Saint Laurent

Fuente: Pinterest Zoe Kravitz on Instagram <https://at.pinterest.com/pin/641622278140632149/>

Imagen 16. Kate Moss para Saint Laurent

Fuente: Dazed Kate Moss is back as the new face of Saint Laurent <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/60632/1/kate-moss-supermodel-new-face-of-saint-laurent-aw23-campaign-gray-sorrenti>

Imagen 17. Dominic Fike para Saint Laurent

Fuente: Pinterest Dominic Fike <https://www.pinterest.es/pin/58406126410749752/>

2.4.1.6 RSC

La responsabilidad social corporativa ha ganado una relevancia cada vez mayor en el contexto actual, convirtiéndose en un elemento fundamental para las marcas. En este sentido, transmiten un mensaje de compromiso profundo con las causas sociales.

En el caso de Yves Saint Laurent y su compromiso podemos visualizarlo en uno de los apartados de su página web, específicamente el apartado de sostenibilidad. En él, podemos ver cómo ha aceptado la sostenibilidad como filosofía de la empresa más que como una simple estrategia. Comprende un enfoque a partir de compromisos tangibles a través de una variedad de iniciativas y acciones particulares.

En primer lugar, se destaca su compromiso con la mejora continua y medible demostrando así su proactividad hacia la sostenibilidad. Se ha integrado en la *maison* la concienciación sobre el tema desde un programa educativo interno hasta colaboración con instituciones educativas externas como el Instituto Francés de la Moda en el que muestra su compromiso con el desarrollo sostenible a largo plazo en toda la cadena de valor.

En términos de transparencia y responsabilidad, Saint Laurent ha adoptado una postura proactiva para garantizar que sus impactos sean transparentes, medibles y comparables con otros. Desde 2012, la marca ha seguido el Informe de Resultados Ambientales de Kering, que declara su visión ambiental y guía sus estrategias futuras. Este compromiso con la sostenibilidad se refleja en la gestión eficiente de los recursos, la implementación de prácticas circulares y el uso de materiales sostenibles en la producción, lo que demuestra la responsabilidad integral que Saint Laurent mantiene en toda su cadena de suministro y operaciones. Además, la marca ha trabajado activamente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y ha compensado su huella a través de la restauración de ecosistemas naturales, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el apoyo a las comunidades locales.

2.4.2 Giorgio Armani

2.4.2.1 Historia de la marca

Giorgio Armani Raimondi es un diseñador de moda que nace el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia. Con cinco años debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvo que otro lugar cercano con su hermana ya su madre. Armani, consiguió una beca para estudiar Medicina en la Universidad de Milán, pero sus estudios se vieron interrumpidos en 1957 por el servicio militar. Después, abandonó los estudios para trabajar como escaparatisa y vendedor en unos grandes almacenes llamados “*La Rinascente*”. Sin embargo, tras trabajar para Nino Cerruti como diseñador decidió empezar su propia firma de moda con su socio Sergio Galeotti, la sociedad Armani en 1975. El diseñador se destacó como una persona reservada, pero con una sexualidad abierta aceptando públicamente que mantuvo una relación su socio Sergio Galeotti, desgraciadamente falleció en 1985 a causa de un infarto (colaboradores de Wikipedia, 2024c).

La marca fue todo un éxito en ese entonces, dado que Giorgio había entendido a la perfección las necesidades de esa sociedad que evolucionaba. Empezó con moda masculina con su gran éxito del traje desestructurado y aportando un aire femenino a estos, y un año después en 1976 comenzó con la línea femenina. Buscaba que sus prendas buscaran la comodidad con líneas rectas y estructurales con colores apagados cuidando con detalle los materiales utilizados. Por otro lado, las colecciones femeninas destacaban por su estética más volátil dejando a un lado los rasgos femeninos establecidos en esos tiempos (Giorgio Armani, 2015).

Giorgio Armani se caracterizada por ser una firma a la que se acude para momentos especiales por su gran elegancia en sus diseños. Ha sido protagonista de muchos estilos de estrellas de Hollywood, tanto en películas como en actos sociales. Saltó al mercado estadounidense por la participación de sus diseños en la película “*American Gigolo*”. Se muestra que sus vestuarios son frecuentados por las celebridades en distintas ceremonias importantes (Giorgio Armani, 2015).

Más tarde, en los años 80 decidió acercarse a un público más joven y fundó Emporio Armani, siendo el mundo del deporte una de las razones de la fundación de esta nueva marca, no era de esperar dado a su gran pasión por este mundo, es gran fanático del equipo de fútbol Inter de Milán y es fundador de un equipo de baloncesto llamado “*EA7 Emporio Armani Olimpia Milano*”.

Actualmente, Giorgio Armani es un ícono de la moda y se ha convertido en una marca aspiracional representando la total elegancia, el buen gusto, el empoderamiento y el éxito. Las marcas que comprende Giorgio Armani hoy en día son: Giorgio Armani, Emporio Armani, Emporio Armani Junior, AX Armani Exchange, Armani, Armani Outlet y Armani casa. Estas distintas líneas es el resultado de la excelente estrategia que Giorgio ha seguido para captar a todo un público y conseguir un alcance notable.

2.4.2.2 Identidad y valores

Giorgio Armani se guía por una filosofía que valora la diversificación y el alcance global, permitiéndole abarcar diferentes segmentos de mercado. Desde la alta costura de Giorgio Armani hasta el *prêt-à-porter* de AX Armani Exchange, la empresa cubre una amplia gama de estilos. A pesar de esta diversidad, la marca principal se enfoca en un halo aspiracional con la misión de destacar la elegancia atemporal, la calidad, el diseño moderno y los colores sobrios. Aunque promueve un estilo clásico, se distingue por sus diseños vanguardistas.

A la marca se le puede diferenciar por sus dos logotipos:

Imagen 18. Logotipo Giorgio Armani

GIORGIO ARMANI

Fuente: logowik Giorgio Armani Logo
<https://logowik.com/giorgio-armani-logo-vector-42555.html>

Imagen 19. Símbolo Giorgio Armani

Fuente: giorgio armani marca ropa logo negro
diseño Moda símbolo vector ilustración
<https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/23585907-giorgio-armani-marca-ropa-logo-negro-diseno-moda-simbolo-vector-ilustracion>

Giorgio Armani ha puntualizado su enfoque innovador para crear tendencias atemporales como su mítica chaqueta desestructurada, una prenda que lanzó a la firma al éxito dotándola de talento, simplicidad y distinción, llegando a ser un aprenda esencial en el armario de las personas. La visión de Armani no radica en la ropa, sino que transforma el estilo en una forma de expresión personal y un reflejo de la actitud ante la vida. Sus diseños tienen como objetivo empoderar a las personas, para que al vestir sus prendas se sientan seguras y confiadas, manteniendo la aspiracionalidad y el lujo característico de su firma, con la esencia del "*made in Italy*" (Winam, 2013).

Winam (2013) revela los valores fundamentales que definen a Giorgio Armani y refuerzan su esencia. La elegancia es central para la firma, con colores, estructuras y diseños meticulosamente elegidos para reflejarla. La calidad ha sido un pilar desde los inicios de la casa, con la selección de los mejores materiales como base para sus creaciones, personificando el verdadero "*made in Italy*". La sobriedad también es un valor clave, manifestada en colores apagados y formas distintivas que son inconfundiblemente de Armani. La vanguardia es otra característica esencial, siendo la fórmula del éxito de Armani, combinando singularidad y una profunda comprensión de la sociedad para satisfacer sus necesidades en constante evolución. Finalmente, la fidelización es un valor crucial, no solo en términos de lealtad de los clientes hacia la marca, sino también en el compromiso de la marca hacia sus clientes, garantizando su apoyo y satisfacción continua.

2.4.2.3 Aspectos económicos

Giorgio Armani siempre se ha constituido como una empresa independiente, sin embargo, en este año 2024 en el que el diseñador cumple 90 años ha anunciado cambios en la firma abriéndose a nuevas posibles acciones en las que no descarta las fusiones, adquisiciones o la salida a bolsa de la marca una vez que anuncie su retirada del sector de la moda. Y aunque ha afirmado que el mantenerse independiente es algo que fortalece a la marca no puede negar que pueda ocurrir algunas de estas acciones (Puerto, 2024).

El grupo Armani en 2022 cumplió con un crecimiento notable en todas las áreas clave alcanzando ingresos de 2.350 millones de euros, lo que resulta un 16,5% más que en el 2021. Estos resultados positivos se han visto en gran parte debido a los canales de venta

consiguiendo un crecimiento del 17% en la venta directa, un 16% en la red mayorista y un 9% en la red minorista (P.B., 2023).

Su rentabilidad también ha experimentado un crecimiento significativo, siguiendo el indicador financiero EBITDA se ha notado un aumento del 25% alcanzando los 289 millones de euros, por el otro lado, sus ganancias operativas han aumentado hasta un 30% consiguiendo los 202,5 millones de euros. Estos resultados muestran como la firma es capaz de generar valor y mantener un crecimiento rentable superando las economías rentables. Aún con las restricciones por el COVID-19 en Asia descendiendo las ventas un 6,3% se ha observado que en 2023 ha habido recuperación del 14% (P.B., 2023).

El empresario se está centrando en sus principales marcas para buscar una estrategia que maximice el potencial de cada una de ellas, este caso Giorgio Armani, Emporio Armani y Armani Exchange. Busca aumentar la inversión en la comunicación de marca un 5%, en herramientas digitales un 25% y renovar sus tiendas. Esta renovación ya es evidente en este 2024, como puede verse en una de sus tiendas más icónicas en Milán, así como en Los Ángeles. Pretende seguir con una excelencia en el diseño de sus productos, calidad de los productos con los mejores materiales y una impecable atención al cliente.

2.4.2.4 Canales de comunicación

Siguiendo la línea vanguardista de Giorgio Armani, se puede observar cómo se adapta al entorno manteniendo su presencia tanto en el ámbito tradicional como en el digital. Dada la importancia que le da a la venta directa resultando uno de los mejores resultados, y el interés en la renovación de las tiendas, se convierten en un canal de comunicación clave con su público donde este puede experimentar los productos de primera calidad y diseño excepcional.

Imagen 20. Tienda Rinascente Giorgio Armani Milán

Fuente: Instagram Giorgio Armani at the Rinascente
<https://www.instagram.com/p/C638ANto8rr/>

Por otro lado, Giorgio Armani cuenta con su presencia en las principales redes sociales como son Instagram, X, Facebook y Youtube. Aquí tiene la oportunidad de mostrar contenido atractivo, su constante aparición en eventos importantes e información sobre la marca. Permite mantener contacto con su público y una interacción recíproca para mejorar la relación marca-público.

Imagen 21. Instagram Giorgio Armani

Fuente: Instagram Giorgio Armani
<https://www.instagram.com/giorgioarmani/?hl=es>

Imagen 22. Facebook Giorgio Armani

Fuente: Facebook Giorgio Armani
https://www.facebook.com/GiorgioArmani/?locale=es_ES

Imagen 23. Youtube Giorgio Armani

Fuente: Youtube Giorgio Armani
<https://www.youtube.com/user/ARMANI>

Imagen 24. X Giorgio Armani

Fuente: X Giorgio Armani
<https://twitter.com/armani>

La página web corporativa es otra plataforma fundamental donde Giorgio Armani puede conectar con su público. Además de mostrar productos disponibles para la venta y lanzamientos de nuevas colecciones, también proporciona información y noticias sobre la firma. Cabe destacar que la web principal también permite acceder a las distintas líneas que comprende la casa como por ejemplo la línea de *beauty* o *casa*.

Imagen 25. Web Giorgio Armani

Fuente: Web Giorgio Armani <https://www.armani.com/es-es/giorgio-armani>

Otro de los canales predominantes para Giorgio Armani es la publicidad impresa en revistas ya que como menciona Garrido Diez (2023), este medio es fundamental en la industria de la moda para mantener la imagen de marca. Además de la publicidad en revistas, Giorgio Armani también emplea estrategias publicitarias en plataformas digitales y televisión, así como en redes sociales. Estas múltiples vías promocionales contribuyen a alcanzar un público aún más amplio.

Imagen 26. Giorgio Armani en Vogue marzo 2024

Fuente: Imagen propia revista impresa de Vogue edición marzo 2024

Imagen 27. Campaña Giorgio Armani Acqua di Giò

Fuente: Youtube Acqua di Giò Giorgio Armani Campaña 24
<https://www.youtube.com/watch?v=6aZbuqNwDes>

Como se mencionó anteriormente, los desfiles de moda de las firmas en la *Fashion Week* representan una oportunidad ideal para establecer conexiones con audiencias clave en la industria. Debido a las muchas ventajas que ofrecen, cada vez más empresas están adoptando el uso de las redes sociales como herramienta de gestión de eventos corporativos. A través de actualizaciones en tiempo real, estas plataformas facilitan la planificación y coordinación de eventos, aumentan el alcance y la promoción al dirigirse a un público específico y diverso y permiten una comunicación efectiva con los asistentes. Además, mejoran la visibilidad y el reconocimiento del evento y la organización, lo que maximiza su éxito y notoriedad (Alhama et al., 2014). Esta estrategia es especialmente beneficiosa para Giorgio Armani, ya que opera en diversos segmentos de mercado.

Imagen 28. Desfile Giorgio Armani Spring-Summer 24

Fuente: Giorgio Armani <https://www.armani.com/es-es/experience/giorgio-armani/fashion-show-spring-summer-women>

2.4.2.5 Asociaciones con personalidades

Los diseñadores de moda encuentran inspiración en personalidades para crear sus diseños y luego colaborar con esas celebridades. Esta estrategia se convierte en una táctica eficaz para las marcas, ya que aprovechan el reconocimiento e influencia de estas figuras para influir en las decisiones de compra y el comportamiento del consumidor. Al asociarse con personalidades relevantes en el sector, las marcas fortalecen su posición y aumentan su influencia en la industria (Faster Capital, 2024).

Una de las principales musas de Giorgio Armani es Antonia Dell'Atte una modelo italiana que captó la atención del diseñador en los años 80 e impulsó a la fama. Hoy en día la modelo sigue siendo fiel a la marca marcando su esencia en sus estilismos.

Imagen 29. Antonia Dell'Atte para Giorgio Armani

Fuente: Vanity Fair Antonia Dell'Atte: "Armani es esencia, estilo, sensualidad. Yo soy la musa de la verdad. No he vendido humo en mi vida"
<https://www.revistavanityfair.es/articulos/antonia-dellatte-armani-relacion-desfiles-origenes>

En la actualidad, Giorgio Armani cuenta con el respaldo de numerosas celebridades que eligen vestir sus diseños y elogiar al diseñador por su extraordinario trabajo en la industria, así como por los valores que tanto él como su marca representan, como el empoderamiento, la calidad y la elegancia, entre otros. Una de las asociaciones más destacadas de Armani es con la actriz Cate Blanchett, quien no solo fue la primera en colaborar en la creación de uno de los perfumes de la firma, "S?", sino que también continúa siendo imagen de la marca. Además de la colaboración, Blanchett ha afirmado que Giorgio Armani es su principal fuente de estilo.

Imagen 30. Cate Blanchett para Giorgio Armani

Fuente: Cate Blanchett Fan Cate Blanchett for Giorgio Armani Beauty and Sì Fiori
<https://www.cate-blanchett.com/2019/03/14/cate-blanchett-for-giorgio-armani-beauty-and-si-fiori/>

2.4.2.6 RSC

Giorgio Armani promueve un concepto de inclusión que nace en la mente, rechazando los símbolos de estatus tradicionales y enfocándose en personalidades fuertes y destacadas. A estas personas les presenta creaciones duraderas, fundamentadas en la filosofía de que menos, es más, creyendo firmemente que el buen diseño no tiene fecha de caducidad y no fomenta el consumo irresponsable. Así, el estilo se convierte en una forma de vida sostenible. Las acciones que lleva a cabo Giorgio Armani son respuesta a su filosofía, sus valores y lo que promete.

En la página web oficial de Giorgio Armani, existe una sección denominada *Armani/Values*, donde se detallan todas las iniciativas de responsabilidad social corporativa que la firma y el diseñador llevan a cabo. Este año, Armani ha participado en diversas acciones, destacándose la concesión de dos becas para estudiantes de la *Università Cattolica del Sacro Cuore*. Además, el 5 de abril, se celebraron jornadas para promover el servicio de bicicletas compartidas de la empresa, *e-bike Cycl-e Around*, que fomenta el uso de transporte sostenible, un valor en línea con la filosofía de Giorgio Armani. La firma también apoya el proyecto "*Milano Green Circle*". Entre las acciones emprendidas en 2023, se encuentran iniciativas para erradicar la violencia de género, apoyar el monitor circular de la moda, proyectos para limpiar playas de desechos y para la conservación y restauración de las dunas costeras (Armani, 2024).

Una de las acciones más conocidas que lleva a cabo desde 2010 en colaboración con L’Oreal es “*Acqua for Life*”, un proyecto que distribuye mundialmente agua potable para los territorios que sufren de escasez como China, India, Madagascar, Malawi, Nigeria, Sur África, Tanzania y Uganda, con nuevas iniciativas en Bangladesh y Zambia. El proyecto abarca una inversión de 14 millones de euros con 590.000 beneficiarios de agua potable.

El 5 de junio de 2023, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el Grupo Armani anunció un proyecto innovador en colaboración con la *Fashion Task Force* de la Iniciativa de Mercados Sostenibles y la Alianza de Bioeconomía Circular, fundadas por el Rey Carlos III. Este proyecto, denominado “*Apulia Regenerative Cotton Project*”, se enfoca en la producción de algodón regenerativo utilizando sistemas agroforestales en la región de Apulia, Italia. Coordinado por el Instituto Forestal Europeo (EFI), el Consejo para la Investigación y Economía Agrícola de Italia (CREA) y PRETATERRA, el objetivo del proyecto es desarrollar un sitio experimental para probar y evaluar nuevas metodologías de producción sostenible de algodón. Se busca mejorar la diversidad del paisaje, el ahorro de agua, la fertilidad del suelo y los servicios ecosistémicos relacionados con la biodiversidad, mientras se produce algodón con una baja huella de carbono.

Esta acción forma parte del Manifiesto de Moda Regenerativa de la *Fashion Task Force* y busca satisfacer la creciente demanda global de moda sostenible, al tiempo que garantiza la creación de cadenas de valor resistentes y rastreables. Giorgio Armani enfatizó la importancia de este compromiso al resaltar el valor de participar activamente en el avance del algodón regenerativo en Italia. Dada la idoneidad del clima en Apulia para una variedad de cultivos, el proyecto busca revitalizar la histórica tradición de cultivo de algodón en la región, con una iniciativa que comenzó con la siembra en una hectárea en mayo de 2023 y tiene previsto expandirse a cinco hectáreas para 2024. Esta iniciativa subraya el compromiso del Grupo Armani con la sostenibilidad y el desarrollo responsable, reflejando la integración de estos principios en sus valores y estrategias empresariales desde 2021, cuando lanzaron una estrategia centrada en tres pilares: Personas, Planeta y Prosperidad, en línea con el enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) (Armani, 2024).

3. Objetivos

1. Comparar las estrategias comunicativas 2.0 de las principales marcas del sector y sus formatos.
2. Incidir en la generación de *engagement* positivo, negativo (*disengagement*) y global a través de las redes sociales y evaluar la efectividad de las marcas.
3. Evaluar cómo Yves Saint Laurent y Giorgio Armani han implementado el uso de *influencers* y los formatos de sus campañas, además de analizar el nivel de *engagement online*, para luego comparar y contrastar sus enfoques.

4. Metodología

La metodología empleada para alcanzar los objetivos establecidos se ha basado en la consulta de fuentes documentales y una exhaustiva revisión bibliográfica del sector de la moda y del lujo, con el fin de contextualizar el tema de estudio.

El corpus seleccionado para esta investigación incluye las marcas de moda de lujo Yves Saint Laurent y Giorgio Armani, adoptando un diseño mixto que combina enfoques cuantitativos y cualitativos con el propósito de analizar y comparar las estrategias de comunicación de estas dos marcas.

Los materiales utilizados para obtener los resultados de la investigación incluyen un análisis de contenido basado en una ficha técnica específica para cada marca. Se filtrarán diversas variables relevantes por cada marca y cada publicación para extraer conclusiones sobre las estrategias de comunicación de Yves Saint Laurent y Giorgio Armani. Estas variables abarcan el formato de las publicaciones, la personalización, el nivel de interactividad, si el contenido es informativo, entretenido, el tema de la publicación, la presencia o ausencia de *influencers* y su rango, el tipo de evento y su formato. También, se evaluará el número de *likes* de cada publicación, los comentarios positivos, neutros y negativos, lo que permitirá calcular el *engagement online* por publicación. Tras esta codificación, se utilizarán fórmulas para determinar el nivel de interacción global y el

engagement global de ambas marcas. El período de análisis abarca desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.

5. Resultados

En un ambiente digital y conectado, la investigación busca analizar las acciones de comunicación 2.0 de las marcas líderes en el sector y sus diferentes formas, mientras se examina la interacción en las redes sociales, evaluando la eficacia de estas marcas en establecer una relación emocional con su público. Además, se analizará la manera en que Yves Saint Laurent y Giorgio Armani han incorporado *influencers* y los formatos de sus campañas, además de evaluar el nivel de interacción, para finalmente comparar y contrastar sus estrategias para establecer vínculos sólidos con su audiencia en el ámbito digital.

Durante el período de estudio de seis meses, se analizaron un total de 166 publicaciones de Yves Saint Laurent y 387 publicaciones de Giorgio Armani.

Para recopilar datos sobre la estrategia de *influencers* empleada por Yves Saint Laurent y Giorgio Armani en Instagram, se ha categorizado en función de su alcance, medido en términos de número de seguidores:

- (0): No se establece colaboración con ningún *influencer*.
- (1) Embajador: Menos de 5,000 seguidores.
- (2) *Microinfluencer*: De 5,000 a 25,000 seguidores.
- (3) Pequeño *influencer*: De 25,000 a 100,000 seguidores.
- (4) *Influencer* mediano: De 100,000 a 250,000 seguidores.
- (5) Gran *influencer*: De 250,000 a 1,000,000 seguidores.
- (6) Mega *influencer*: De 1,000,000 a 7,000,000 seguidores.
- (7) Gran embajador: Más de 7,000,000 seguidores.

De la misma manera, los *posts* de las distintas marcas se han interpretado a través de la categorización de distintos formatos tales como:

- (1) Imagen

- (2) Composición con imágenes
- (3) Puzzle o mosaico
- (4) Vídeo/GIF

Gráfica 1. Utilización de estrategias con influencers Yves Saint Laurent

Fuente: Elaboración propia

Los datos revelan que, en los *posts* de Instagram de Yves Saint Laurent, se utilizaron varios tipos de *influencers*. La mayoría de los *posts*, específicamente 134, no tenían la presencia de ningún *influencer* en particular conformando el 80% de los *posts* en general. En 17 publicaciones, es decir, en el 10,4% se tuvo presencia de *influencers* medianos, aquellos con entre 100k y 250k seguidores. En el 5.5% de los *posts* se emplearon *influencers* mega, cuya cantidad de seguidores oscilan entre 1M y 7M. Por otro lado, en el 3% de las publicaciones se contó con *influencers* de tamaño grande, con un rango de seguidores entre 250k y 1M. Solo en un *post*, en el 0.6%, se incluyó a un gran embajador con más de 7M de seguidores. Además, se utilizó un *influencer* de tamaño micro en una publicación, con una audiencia de entre 5k y 25k seguidores.

Es destacable la diversidad de *influencers* utilizados por la marca, desde micro *influencers* hasta grandes embajadores. Esta estrategia busca llegar a un público amplio y variado, aprovechando las fortalezas de cada tipo de *influencer*. La mayoría de las publicaciones, siendo 17, utilizan *influencers* medianos, con entre 100k y 250k seguidores, lo que indica que la marca valora el equilibrio entre alcance e impacto,

tratando de alcanzar a una audiencia considerable mientras mantiene un alto nivel de compromiso. También se nota la presencia de mega *influencers*, aunque en menor cantidad, ya que la marca colabora con *influencers* que tienen entre 1M y 7M seguidores para aprovechar su gran alcance y generar *awareness* y visibilidad a gran escala. Es relevante mencionar que la marca emplea a grandes embajadores de más de 7M seguidores de manera selectiva, en solo una publicación, lo que sugiere que los reservan para campañas o lanzamientos especiales donde su impacto puede ser maximizado. En total, se identificó la presencia de *influencers* en 32 publicaciones en Instagram.

Gráfico 2. Utilización de estrategias con influencers Giorgio Armani

Fuente: Elaboración propia

En Instagram, Giorgio Armani utiliza una estrategia variada en cuanto al uso de *influencers*. La mayoría de sus publicaciones, específicamente 181, alrededor del 46.8% no incluyen *influencers*, lo que muestra una gran confianza en su propio contenido por no requerir del uso de celebridades para captar a la audiencia. Cuando se ha utilizado *influencers*, los más frecuentes son los mega *influencers* de entre 1M y 7M de seguidores con 47 publicaciones, siendo el 12.1%, seguidos por micro *influencers* de entre 5k y 25k seguidores con 31 publicaciones, el 8%. También hay 30 publicaciones con grandes embajadores, siendo los que comprenden más de 7M de seguidores, lo que representa el 7.7% del total. Las publicaciones con embajadores de 0 a 5k seguidores son 29, correspondiendo al 7.5%, mientras que aquellas con pequeños *influencers* de entre 25k y 100k seguidores suman 28, el 7.2%. Los *influencers* medianos siendo los de 100k y 250k seguidores aparecen en 21 publicaciones equivalente al 5.4%, y los grandes *influencers*

de entre 250k y un 1M de seguidores en 20 publicaciones, siendo el 5.2%. Por tanto, Giorgio Armani equilibra la creación de contenido propio con la colaboración de una variedad de *influencers* para aumentar su alcance y visibilidad, enfocándose también en audiencias específicas y comprometidas mediante la elección estratégica de *influencers* para sus campañas. En total, se identificó la presencia de *influencers* en 206 publicaciones en Instagram.

Tabla 1. Comparación Influencers YSL y Armani

Influencer	Yves Saint Laurent	Giorgio Armani
(0) no	134	181
(1) embajador (0-5k)	0	29
(2) micro (5-25k)	1	31
(3) pequeño (25-100k)	0	28
(4) mediano (100-250k)	17	21
(5) grande (250k-1M)	5	20
(6) mega (1-7M)	9	47
(7) gran embajador (+7M)	1	30
Total de presencia	32	206

Fuente: Elaboración propia

Los datos revelan una diversa estrategia de *influencer* empleada por ambas marcas en Instagram. Yves Saint Laurent utiliza una amplia gama de influenciadores, desde micro hasta mega *influencers*, en un total de 166 publicaciones analizadas. Aunque el 80% de las publicaciones no incluyen presencia de *influencers*, se destaca su uso predominante de *influencers* medianos, presentes en el 10,4% de los *posts*, seguido por mega *influencers* con el 5,5%. Esta estrategia busca alcanzar una audiencia variada manteniendo un equilibrio entre alcance e impacto. Por otro lado, Giorgio Armani muestra confianza en su propio contenido, con el 46,8% de las publicaciones sin *influencers*. Sin embargo,

cuando se emplean, se observa una preferencia por mega *influencers*, seguidos por micro *influencers*. Este enfoque refleja una combinación equilibrada entre la creación de contenido propio y la colaboración con *influencers* para aumentar la visibilidad y llegar a audiencias específicas. En total, se identificaron *influencers* en 32 publicaciones de Yves Saint Laurent y 206 publicaciones de Giorgio Armani, lo que indica que esta última emplea con mayor frecuencia esta estrategia de *influencers* que Saint Laurent.

Gráfico 3. Formato post Yves Saint Laurent

Fuente: Elaboración propia

Estos datos presentados revelan cómo Yves Saint Laurent distribuye los formatos de sus publicaciones en Instagram. El formato de imagen individual es bastante frecuente, con un 35% de las publicaciones, lo que puede indicar que la marca utilizó estas imágenes para transmitir una comunicación más directa y aportando protagonismo a una única imagen. Sin embargo, el formato más predominante es la composición con imágenes, con el 40% de publicaciones, sugiriendo una preferencia por combinar varias imágenes en un solo *post* para mostrar diferentes perspectivas, productos o tener un hilo conductor en ese *post*. En contraste, el formato de puzle o mosaico resultó el menos común, con solo 5% de publicaciones, probablemente reservado para crear un efecto visual impactante en el *feed*, como, por ejemplo, la visión del logo en el conjunto de dos *posts*, o alguna fotografía maximizada de algún *influencer*/modelo. Además, el 18% de publicaciones correspondiendo a los vídeos y GIFS fueron utilizados ya que se constituyen como una parte fundamental para capturar el dinamismo y movimiento del *feed* y la atención del público.

En resumen, Yves Saint Laurent empleó una variedad de formatos en Instagram, destacando las composiciones con imágenes, con un uso menos frecuente de puzzles o mosaicos, mientras que las imágenes individuales y los vídeos/GIFS también desempeñaron roles significativos en su estrategia de contenido.

Gráfico 4. Formato post Giorgio Armani

Fuente: Elaboración propia

A partir de este gráfico podemos analizar los distintos formatos de *post* utilizados por Giorgio Armani en Instagram. Encontramos una clara preferencia a la hora de utilización del formato de composición de imágenes, con 182 publicaciones, representando el 47% del total. Lo que puede indicar que Giorgio Armani se ha inclinado a emplear múltiples imágenes en la mayoría de las publicaciones para fomentar la narrativa visual, el hilo conductor y aportar más contenido a cada publicación y así captar la curiosidad del público. En el siguiente formato podemos encontrar el empleo de una única imagen con un total de 153 publicaciones, siendo un 39.5% del total, invitando a valorar la singularidad de cada publicación individualmente y comprender un mensaje más directo sin desviar la atención de lo que realmente se quiere mostrar. Con 43 publicaciones suponiendo el 11.1% de los *posts* localizamos el formato de Vídeo/GIF sugiriendo el entendimiento del valor que mantiene este formato para aportar dinamismo y movimiento al perfil para atraer el interés del público. Por otro lado, el formato de puzle o mosaico es el menos predominante en su *feed*, con solo 9 publicaciones, lo que representa el 2.3%

del total, utilizado principalmente para la visión maximizada de los *posts* en el *feed* general.

En conjunto, se puede ver como Giorgio Armani comprende una balanza en la que se encuentra la simplicidad y la complejidad en el contenido visual del *feed* de Instagram, con la utilización predominante de la composición de imágenes y una sola imagen.

Tabla 2. Comparación formato post YSL y Armani

Formato <i>Post</i>	Yves Saint Laurent	Giorgio Armani
(1) imagen	58	153
(2) composición con imágenes	66	182
(3) puzle o mosaico	12	9
(4) vídeo/GIF	30	43
Total de <i>posts</i>	166	387

Fuente: Elaboración propia

Comparando los datos de formatos de publicaciones en Instagram entre Yves Saint Laurent y Giorgio Armani, se observan diferencias significativas en sus estrategias de contenido visual. Yves Saint Laurent muestra una variedad de formatos, con una destacada preferencia por las composiciones con imágenes, representando el 40% de sus publicaciones analizadas, seguido por las imágenes individuales que constituyen el 35%. En contraste, Giorgio Armani muestra una clara preferencia por la composición de imágenes, abarcando el 47% de sus publicaciones, seguido por las imágenes individuales que representan el 39.5%. Además, Giorgio Armani utiliza el formato de vídeo/GIF en un 11.1% de sus publicaciones, mientras que Yves Saint Laurent lo emplea en un 18%. Ambas marcas muestran una menor preferencia por el formato de puzle o mosaico, con Yves Saint Laurent utilizando este formato en un 5% de sus publicaciones, en comparación con solo el 2.3% de las publicaciones de Giorgio Armani. En resumen, lo que se puede indicar de estos resultados es mientras que Yves Saint Laurent muestra una

mayor diversidad en sus formatos de publicaciones, Giorgio Armani se inclina más hacia la composición de imágenes y la simplicidad en su contenido visual en Instagram.

Tabla 3. Resultados generales Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent			
Influencer	Formato post	Total posts	Engagement online posts
(0) no	(1) imagen	46	7892,912
(0) no	(2) composición con imágenes	54	11964,816
(0) no	(3) puzzle o mosaico	6	536,392
(0) no	(4) vídeo/GIF	27	4756,592
(2) micro (5-25k)	(2) composición con imágenes	1	275,888
(4) mediano (100-250k)	(1) imagen	3	298,8
(4) mediano (100-250k)	(2) composición con imágenes	5	875,76
(4) mediano (100-250k)	(3) puzzle o mosaico	6	627,272
(4) mediano (100-250k)	(4) vídeo/GIF	3	419,712
(5) grande (250k-1M)	(1) imagen	3	615,92
(5) grande (250k-1M)	(2) composición con imágenes	2	263,032
(6) mega (1-7M)	(1) imagen	6	1269,568

(6) mega (1-7M)	(2) composición con imágenes	3	628,016
(7) gran embajador (+7M)	(2) composición con imágenes	1	584,48

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Resultados generales Giorgio Armani

Giorgio Armani			
Influencer	Formato post	Total posts	Engagement online posts
(0) no	(1) imagen	67	6105,04167
(0) no	(2) composición con imágenes	87	8778,97917
(0) no	(3) puzzle o mosaico	3	254,729167
(0) no	(4) vídeo/GIF	24	12871,7708
(1) embajador (0-5k)	(1) imagen	13	992,5
(1) embajador (0-5k)	(2) composición con imágenes	15	1095
(1) embajador (0-5k)	(3) puzzle o mosaico	1	90
(2) micro (5-25k)	(1) imagen	26	2153,02083
(2) micro (5-25k)	(2) composición con imágenes	5	428,354167
(3) pequeño (25-100k)	(1) imagen	15	1114,58333
(3) pequeño (25-100k)	(2) composición con imágenes	12	1247,1875
(3) pequeño (25-100k)	(3) puzzle o mosaico	1	177,020833
(4) mediano	(1) imagen	4	255,020833

(100-250k)			
(4) mediano (100-250k)	(2) composición con imágenes	11	1207,70833
(4) mediano (100-250k)	(4) vídeo/GIF	6	530,791667
(5) grande (250k-1M)	(1) imagen	6	416,125
(5) grande (250k-1M)	(2) composición con imágenes	11	2130,25
(5) grande (250k-1M)	(3) puzzle o mosaico	1	80,3333333
(5) grande (250k-1M)	(4) vídeo/GIF	2	143,4375
(6) mega (1-7M)	(1) imagen	16	7890,08333
(6) mega (1-7M)	(2) composición con imágenes	22	4662,79167
(6) mega (1-7M)	(3) puzzle o mosaico	1	105,958333
(6) mega (1-7M)	(4) vídeo/GIF	8	1742,85417
(7) gran embajador (+7M)	(1) imagen	6	2075,47917
(7) gran embajador (+7M)	(2) composición con imágenes	19	13944,5625
(7) gran embajador (+7M)	(3) puzzle o mosaico	2	293,25
(7) gran embajador (+7M)	(4) vídeo/GIF	3	577,3125

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta estas dos tablas con todos los valores correspondientes a Yves Saint Laurent y Giorgio Armani, podremos demostrar de qué manera utilizan las marcas la estrategia de *influencers* y en qué formato publican los *posts* en Instagram. Además, se podrá valorar de la misma manera el *engagement* de las publicaciones y apreciar si han resultado o no efectivas.

Composición de imágenes

Este es el formato más común utilizado por YSL. Hace referencia a publicaciones que incluyen varias imágenes en una única publicación. La mayoría de estos *posts* no cuentan con *influencers*, lo que indica que Yves Saint Laurent emplea este estilo para presentar productos o campañas sin tener que asociarse con personalidades influyentes. Igualmente, el estilo de composición de imágenes es muy notorio en las publicaciones de Armani, sobre todo en las que no incluyen *influencers*. Este formato permite una presentación detallada y visualmente rica de los productos, lo que parece ser una estrategia clave de estas marcas para mantener el enfoque en su estética y calidad. Ambas firmas emplean este estilo para destacar la excelencia y estética de sus productos, haciendo hincapié en una táctica visual que no se basa en celebridades para atraer al público.

Imagen 31. Composición de imágenes Yves Saint Laurent

Fuente: Instagram YSL <https://www.instagram.com/ysl/?hl=es>

Imagen 32. Composición de imágenes Giorgio Armani

Fuente: Instagram Giorgio Armani
<https://www.instagram.com/giorgioarmani/?hl=es>

Aunque en este formato predomina la ausencia de *influencers* para ambas marcas, esto no significa que no los haya. En el caso de Yves Saint Laurent, la mayoría de las publicaciones que incluyen *influencers* en este formato corresponden a *influencers* medianos, con entre 100k y 250k seguidores en Instagram. Por otro lado, en Giorgio Armani, el mayor número de publicaciones en este formato corresponde a *influencers* mega, con entre 1M y 7M seguidores.

Este resultado indica que ambas marcas no descartan utilizar la estrategia de *influencers* en su formato predominante para maximizar el impacto y atracción visual a través de colaboraciones cuidadosamente seleccionadas, aprovechando la capacidad de los *influencers* para atraer a sus seguidores y ampliar el alcance de la marca, además de crear un visión armoniosa y coherente en cada publicación con este tipo de formato.

Imagen 33. Influencer mediano YSL (Michael Stipe)

Fuente: Instagram YSL
https://www.instagram.com/p/C2HfvoVNFib/?hl=es&img_index=1

Imagen 34. Influencer mega Giorgio Armani (Lily Allen)

Fuente: Instagram Giorgio Armani
https://www.instagram.com/p/CzJRI5Fs8jR/?hl=es&img_index=1

Imagen

Este formato también es ampliamente utilizado por las dos marcas para publicaciones en las que no se encuentra presencia de *influencers*, sin una diferencia numérica abrupta con la composición de imágenes. Indica que Yves Saint Laurent opta en gran medida por este formato para reflejar su esencia elegante, donde se aprecia la valoración por la simplicidad y la claridad en la presentación de los productos. Giorgio Armani hace uso de este formato para mantener la atención de lo que la marca busca mostrar, calidad, estética y cuidado del detalle.

Imagen 35. Formato imagen YSL

Imagen 36. Formato imagen Giorgio

La presencia de *influencer* que predomina para este formato de única imagen en la cuenta de Yves Saint Laurent son *influencers* mega de entre 1M y 7M de seguidores, al conformarse este formato como el segundo favorito, muestra que la marca diversifica su estrategia entre la aparición y la no aparición de *influencers* equilibrando la balanza para crear contenido atractivo, pero que a la vez consiga un alcance mayor por la utilización de estas personalidades. En el caso de Giorgio Armani, aunque también coincide en el segundo formato más utilizado, este utiliza otro tipo de estrategia, en la que en el formato de una sola imagen predominan *influencers* micro de entre 5k y 25k, esta estrategia señala que para este tipo de formato único la marca prefiere utilizar personalidades menos conocidas para dirigir la atención a sus productos, pero sin descartar el alcance de un cierto público.

Imagen 37. Influencer mega YSL (Dominic Fike)

Fuente: Instagram YSL
<https://www.instagram.com/p/CzO1IawNfIM/?hl=es>

Imagen 38. Influencer micro Giorgio Armani (Cheick Dia)

Fuente: Instagram Giorgio Armani
<https://www.instagram.com/p/C3SyiY2OKjg/?hl=es>

Puzle o mosaico

Este formato incluye publicaciones de Yves Saint Laurent tanto con la presencia de *influencers* como sin ella. Debido a la predominancia de *influencers* medianos, se observa que esta estrategia está enfocada en utilizar a estos *influencers* para captar la atención general en el *feed*. Se debe mencionar que las publicaciones en las que no aparecen *influencers* suelen ser aquellas que dan continuidad a la foto principal, mostrando el logo de la marca o alguna composición relacionada con la fotografía original. En cambio, Giorgio Armani sí que presenta este tipo de formato en sus publicaciones, aunque no es muy común y cuenta con y no presencia de *influencers*. Esta estrategia es visualmente atractiva desde una perspectiva general del *feed*, pero no supone una estrategia central para el contenido de Giorgio Armani en Instagram.

Cabe destacar que la presencia de *influencers* dominante en este formato resultan los grandes embajadores de más de 7M de seguidores, lo que indica que, aunque no es una estrategia fundamental de su contenido, lo aprovecha de manera efectiva para dar una visión favorable al *feed* con asociaciones importantes.

Imagen 39. Puzle o mosaico Yves Saint Laurent

Fuente: Instagram Yves Saint Laurent https://www.instagram.com/p/CzolS_2snHF/

Imagen 40. Puzle o mosaico Giorgio Armani

Fuente: Instagram Giorgio Armani
https://www.instagram.com/p/C04ZrJGM4i6/?hl=es&img_index=1

Imagen 41. Puzle o mosaico influencer mega Giorgio Armani

Fuente: Instagram Giorgio Armani https://www.instagram.com/p/Cz_rJJOsE6d/?hl=es

Video/GIF

Ambas marcas presentan este formato con mayor número de publicaciones en aquellas en las que no hay presencia de *influencers*. Esta estrategia predominante por el poco uso de la aparición de estas personalidades indica como reservan estos vídeos o GIF para una estrategia más corporativa como presentar el logo en GIF o vídeos sobre desfiles de las firmas en la *Fashion Week*.

Imagen 42. Video/GIF YSL

Fuente: Instagram YSL
https://www.instagram.com/p/C4PIjx2t6_8/?hl=es

Imagen 43. Video/GIF Giorgio Armani

Fuente: Instagram Giorgio Armani
<https://www.instagram.com/p/C5GrbAKIkc1/?hl=es>

En este formato Video/GIF tanto Yves Saint Laurent como Giorgio Armani utilizan *influencers* para llevar a cabo esta estrategia. Por un lado, Saint Laurent utiliza *influencers* medianos de entre 100k a 250k seguidores. Esto demuestra que los *influencers* medianos pueden tener una participación significativa en formatos dinámicos como los vídeos y GIFS en el perfil de Yves Saint Laurent, aunque su presencia no es tan frecuente como en otros formatos. Por el otro lado, los *influencers* que más aparecen en este tipo de formatos son los mega de entre 1M a 7M de seguidores en las publicaciones de Giorgio Armani, lo que revela que la marca aprovecha este formato para la aparición de *influencers* de alto rango y así crear dinamismo además de atraer a la audiencia.

Imagen 44. Video/GIF influencer mediano YSL (Beatrice Dalle)

Fuente: Instagram YSL <https://www.instagram.com/p/C30YGv-NJOe/?hl=es>

Imagen 45. Video/GIF influencer mega Giorgio Armani (Ke Huy Quan)

Fuente: Instagram Giorgio Armani
<https://www.instagram.com/p/C4WLEztsNsx/?hl=es>

En términos de *engagement online*, los *posts* de Yves Saint Laurent indican que las publicaciones con mayor *engagement* son aquellas en las que no se encuentra presencia de *influencer* y en formato de composición de imágenes, llegando a un total de 11.964,82%. Esta respuesta refuerza la idea de que el contenido visualmente atractivo y bien compuesto de Yves Saint Laurent puede captar la atención y generar interacciones significativas, incluso sin la intervención de *influencers*. A diferencia de esta marca, Giorgio Armani encuentra un mayor nivel de *engagement online* en publicaciones que comprenden presencia de *influencers*, en específico, grandes embajadores de más de 7M de seguidores y, además, estos *posts* coinciden con el formato de Saint Laurent siendo composición de imágenes, pero Armani la supera con un total de 13.944,56% de *engagement online* en las publicaciones analizadas. Este dato destaca la importancia y el impacto que tienen los grandes embajadores en la estrategia de marketing digital de Giorgio Armani, subrayando la efectividad de asociarse con figuras extremadamente influyentes para maximizar la interacción y el alcance en Instagram.

Imagen 46. Post sin influencer con engagement positivo YSL

Imagen 47. Post con influencer y engagement positivo Giorgio Armani (Patrick Dempsey)

Inciendiendo en los resultados de interacción y *engagement* global de cada una de las cuentas se han podido destacar estos resultados:

Con relación a Yves Saint Laurent se ha determinado que considerando el total de *likes* (3.869.354) en todas las publicaciones de los últimos 6 meses, el total de comentarios (7.769) y el número total de publicaciones (166) analizadas, concluye que la cuenta de Instagram de Yves Saint Laurent tiene una tasa de interacción global del 23.359,16%. Además, evaluando también el total de publicaciones en Instagram (2.604) y el total de seguidores (12.500.000), se señala que el nivel de *engagement* global es del 11,91%.

Siguiendo la línea del análisis anterior con Giorgio Armani, teniendo en cuenta el total de *likes* (3.412.111) en todas las publicaciones de los últimos 6 meses, el total de comentarios (15.959) y el número total de publicaciones (387) analizadas, se ha determinado que la cuenta de Instagram de Giorgio Armani tiene una tasa de interacción global del 8.859,06%. De la misma manera, contando el total de publicaciones en Instagram (4.215) y el total de seguidores (4.800.000), se ha analizado que el nivel de *engagement* global del perfil de la marca es del 16,94%.

Por último, se destaca que Yves Saint Laurent registra una tasa de interacción global del 23.359,16%, notablemente superior al 8.859,06% de Giorgio Armani, lo que puede indicar una mayor eficacia en la generación de *likes* y comentarios por publicación, superándolo en la capacidad de generar más interacciones por parte de su público. Debido que Yves Saint Laurent utilizar una estrategia basada en la fidelización de su propio contenido, estética y calidad en la que no usa habitualmente a *influencers* para sus campañas, se puede observar notablemente el gran impacto en su público dado el pico de interacción por publicación, haciendo saber lo que se espera de la marca.

No obstante, a pesar de contar con menos seguidores y publicaciones, Giorgio Armani supera a Yves Saint Laurent en cuanto al nivel de *engagement* global, con un 16,94% frente al 11,91% respectivamente. Este dato indica que Giorgio Armani tiene mayor alcance de su público ya que estos muestran un mayor compromiso, interactuando de manera más constante con el contenido publicado y, además, que se está basando en

tácticas de microsegmentación para dirigirse a públicos específicos, lo que aumenta la calidad del contenido y su interacción para así construir una comunidad fiel a largo plazo.

6. Discusión y conclusiones

A partir de los datos de investigación obtenidos se ha podido ultimar una serie de conclusiones a partir de la evaluación y comparación de la estrategia que siguen en Instagram tanto Yves Saint Laurent como Giorgio Armani. Estas diferencias entre las marcas reflejan las distintas filosofías y enfoques de cada marca en la gestión de sus estrategias digitales en Instagram.

Tanto Yves Saint Laurent como Giorgio Armani se enfocan en la composición de imágenes y formatos de imagen única para publicaciones sin *influencers*. Esto sugiere una estrategia centrada en la calidad visual y en destacar sus productos de manera directa reforzando una estrategia visual fuerte centrada en la marca.

Por un lado, Giorgio Armani muestra una mayor diversificación y segmentación en el uso de *influencers*, ajustando los formatos según el tamaño del *influencer* y el tipo de contenido mostrando una estrategia estudiada para el contenido de Instagram.

Por otro lado, Yves Saint Laurent se mantiene más homogénea y selectiva en la participación de *influencers*, enfocándose en formatos visuales fuertes y con la utilización mayoritaria de *influencers* medianos entre 100k y 250k seguidores.

Además, Armani parece tener una estrategia de contenido más compleja y ajustada a diferentes niveles de influencia, mientras que YSL prefiere una estrategia más sencilla y directa sin comprometer su esencia de marca y con menos dependencia de *influencers*.

Yves Saint Laurent comprende mayor *engagement online* en publicaciones con formato de composición de imágenes y sin presencia de *influencers*. Mientras que Giorgio Armani conserva un *engagement online* superior con aquellas publicaciones en formato de composición de imágenes y con presencia de *influencers*.

Por último, Yves Saint Laurent tiene una tasa de interacción global del 23.359,16% superando a Giorgio Armani con una tasa de interacción del 8.859,06%. Ahora bien,

Giorgio Armani sostiene un nivel de *engagement* global de 16,94% sobrepasando a Yves Saint Laurent con una tasa del 11,91%.

7. Bibliografía

ABC.es. (2002, 7 enero). El modisto francés Yves Saint Laurent anuncia su retirada.

Diario ABC. https://www.abc.es/estilo/gente/abci-modisto-frances-yves-saint-laurent-anuncia-retirada-200201070300-70422_noticia.html

Alonso González, M. (2015). Las redes sociales como canal de comunicación de las marcas de moda españolas. El caso de Zara, Mango y El Corte Inglés [Social Networks as communication channels of Spanish fashion brands: Zara, Mango and El Corte Inglés]. *Index. Comunicación: Revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada*, 5(1), 77-105. Retrieved from

<https://indexcomunicacion.es//index.php/indexcomunicacion/article/view/177/167>

Antón, I. (2017). Los Entresijos de las Marcas de Lujo [Universidad Carlos III de Madrid].

https://ocw.uc3m.es/pluginfile.php/3467/mod_page/content/45/resumen_tema2.pdf

Balchandani, A., Barrelet, D., Berg, A., D'Auria, G., Rölkens, F., & Starzynska, E. (2023). The State of Fashion 2024: Finding pockets of growth as uncertainty reigns. En McKinsey & Company.

<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion>

Barroso, C. L., De Luna, Á. B. M., & Martínez, E. N. F. (2013). Eficacia publicitaria en redes sociales: el caso de Mango en Facebook España. *Questiones Publicitarias*, 18, 93-110. <https://doi.org/10.5565/rev/qp.41>

Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., & Berthon, J. (2009). Aesthetics and Ephemerality: Observing and Preserving the Luxury Brand. *California Management Review*, 52(1), 45-66. <https://doi.org/10.1525/cmr.2009.52.1.45>

- Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230.
<https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
- Campillo-Alhama, C., & Herrero Ruiz, L. (2015). Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa. *Revista Opción*, 31(2), 610-631.
<http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>
- Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I., & Castelló-Martínez, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch* 10(10).
<https://doi.org/10.7263/ADRESIC.010.003>
- Campo, F. (2022, 2 mayo). Lujo: la última modalidad de la moda prêt à porter. Fely Campo. <https://felycampo.com/lujo-la-ultima-modalidad-de-la-moda-pret-a-porter/>
- Castello-Martinez, A., & Del Pino Romero, C. (2017). Publicidad y Convergencia Mediática. Nuevas estrategias de comunicación persuasiva.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69307/1/Publicidad-y-Convergencia-Mediatica_Castello-y-Del-Pino.pdf
- Colaboradores de Wikipedia. (2024b, mayo 26). Yves Saint Laurent. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent
- Cristófol, F. J., Segarra-Saavedra, J., & Cristófol-Rodríguez, C. (2019). La comunicación corporativa en Facebook de las marcas españolas de moda Zara y Mango. *Revista Prisma Social*, 24, 233-254.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6972204.pdf>
- Curiel, C. P., & Molpeceres, A. M. V. (2020). Nuevas narrativas del marketing de influencia en moda. Perfiles profesionales y modelos de consumo. REDMARKA. *Revista de Marketing Aplicado*, 24(2), 1-9.
<https://doi.org/10.17979/redma.2020.24.2.7322>
- Curiel, C. P., & Sanz-Marcos, P. (2019). Estrategia de marca, influencers y nuevos públicos en la comunicación de moda y lujo. Tendencia Gucci en Instagram.

- Prisma Social: Revista de Investigación Social, 24, 1-24.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6972208.pdf>
- D, L. J., Dittmar, E. C., & P, V. P. J. (2022). Nuevas estrategias publicitarias con influencers: Un examen multidisciplinar. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39117>
- Del Pino Romero, C., & Martínez, A. C. (2015). La comunicación publicitaria se pone de moda: branded content y fashion films. Revista Mediterránea de Comunicación/Revista Mediterránea de Comunicación, 6(1), 105.
<https://doi.org/10.14198/medcom2015.6.1.07>
- Del Pino Romero, C., & Martínez, A. C. (2015). La comunicación publicitaria se pone de moda: branded content y fashion films. Revista Mediterránea de Comunicación/Revista Mediterránea de Comunicación, 6(1), 105.
<https://doi.org/10.14198/medcom2015.6.1.07>
- El Poder de la Persuasión. (s. f.). [Universidad Pontificia Comillas].
<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/47107/El%20Poder%20de%20la%20Persuasion.%20Anonimo.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Esteban, I. (2009a). El origen del lujo: placer y negocio. HOY.
<https://www.hoy.es/20090125/sociedad/origen-lujo-placer-negocio-20090125.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>
- Europa Press. (2024). Kering, dueño de Yves Saint Laurent y Gucci, prevé un desplome en los beneficios semestrales de hasta el 45%. europapress.es.
<https://www.europapress.es/economia/noticia-kering-dueno-yves-saint-laurent-gucci-preve-desplome-beneficios-semestrales-45-20240423210524.html>
- Fusionmoda. (2022, 18 julio). Moda de lujo: historia, evolución y desafíos | Fusión Moda. Fusión Moda. <https://fusionmoda.es/moda-lujo/>
- Fusionmoda. (2023, 6 agosto). Sociología de la moda: influencia y construcción de identidad | Fusión Moda. Fusión Moda. <https://fusionmoda.es/sociologia-de-la-moda/>

- García, L. (2014). Proyecto Yves Saint Laurent [Universidad Complutense de Madrid].
<https://loregortiz.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/10/final-ysl.pdf>
- Garrido Diez, M. (2023). Adaptación de las estrategias comunicativas de Saint Laurent según la evolución de los medios de comunicación [Universitat Autònoma de Barcelona].
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2023/284302/TFG_Garrido_Diez_Micaela.pdf
- González, M. A. (2015). Las redes sociales como canal de comunicación de las marcas de moda españolas. El caso de Zara, Mango y El Corte Inglés. *Index Comunicación*, 5(1), 77-105. <https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/15425>
- González, P. (2021). Comunicación de moda y su evolución digital en las redes sociales - Fashion Communication and its digital evolution in social networks [Universidad de Cantabria].
<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/23360/TFG%20Gonz%C3%A1lez%20P%C3%A9rez,%20Paula.pdf?sequence=1#:~:text=En%20los%20a%C3%B1os%2060%20y,la%20aparici%C3%B3n%20de%20nuevos%20competidores>.
- González, Q., & Ángel, J. (2019). Análisis de macro y micro influencers en Instagram y efectos en marcas y consumidores de moda.
<https://idus.us.es/bitstream/11441/91210/1/Ana%cc%81lisis%20de%20macro%20y%20micro%20influencers%20en%20Instagram%20y%20efectos%20en%20marcas%20y%20consumidores%20de%20moda.pdf>
- González-Romo, Z., & Plaza-Romero, N. (2017). Estrategias de marketing digital en el sector de la moda de lujo. Interacción y redes sociales como herramienta necesaria. *Hipertext. net: Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Interactiva*, 15, 17-27.
- Hernández, J. (2011). El marketing del nuevo lujo.
<https://es.slideshare.net/slideshow/el-marketing-del-nuevo-lujo/14642340>
- Herrera, H. H. (2012). Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión Social networks: a new diffusion tool. *Revista Reflexiones*.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/viewFile/1513/1521>

- Kapferer, J., & Bastien, V. (2013). The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury brands. *Choice/Choice Reviews*, 50(07), 50-3944. <https://doi.org/10.5860/choice.50-3944>
- Kapferer, J.-N., & Bastien, V. (2009). *The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands*. Kogan Page Publishers. https://www.researchgate.net/publication/281251957_The_Luxury_Strategy_Break_the_Rules_of_Marketing_to_Build_Luxury_Brands
- Katz, E., Álvarez, A. P., & Lazarsfeld, P. F. (1979). La influencia personal. El individuo en el proceso de comunicación de masas. *Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas*, 8, 142. <https://doi.org/10.2307/40182814>
- Ko, E. (2020). Luxury brand advertising: theory and practice. *International Journal of Advertising*. <https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1786916>
- Lipovetsky, G., & Roux, É. (2004). El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=249291>
- Martínez-Sala, A., Segarra-Saavedra, J., & Monserrat-Gauchi, J. (2018). Los millennials como prosumers y adprosumers en las redes sociales corporativas. *Cuadernos.info*, 43, 137-159. <https://doi.org/10.7764/cdi.43.1335>
- Mir, P. (2016). *Brand.com : reputación de marcas y social media* /. EUNSA https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9789587715736_A45651988/preview-9789587715736_A45651988.pdf.
- Moscovici, S., Mugny, G., & Pérez, J. A. (Eds.). (1991). *La influencia social inconsciente: estudios de psicología social experimental* (Vol. 14). Anthropos Editorial. <https://books.google.co.ve/books?id=yV0nBqVyYjQC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Natiqa, D., Kusumawati, N., & Aprilianty, F. (2022). The Effect of Instagram on Customer Relationship, Customer Equity, and Purchase Intention Towards Luxury Fashion Brands. *Proceedings Of The 4th International Conference On*

Economics, Business And Economic Education Science, ICE-BEES 2021, 27-28 July 2021, Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316834>

Navarro, M. (2015). La trascendencia del lujo en nuestra sociedad. Universidad de León.

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/4592/45689666M_GCI_Julio%202015%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Okonkwo, U. U. (2009). The luxury brand strategy challenge. *Journal Of Brand Management*, 16(5-6), 287-289. <https://doi.org/10.1057/bm.2008.53>

Orozco, V., & Edwar, J. (2020). Factores claves para generar lealtad en las personas que comprar ropa de marca aspiracional en la ciudad de Pereira. Universidad Católica de Pereira.

<https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/7185/3/DDMPME50.docx>

Osores, M. E. M., Rittig, F. R., & Morales, J. L. O. (2015). Una mirada de los aspectos económicos, simbólicos y emocionales como parte de un conjunto de prácticas que determinan experiencias de consumo de bienes de lujo. DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals).

<https://doaj.org/article/0d3b7b082c444280ba47bffe3209872>

P.B. (2023, 26 mayo). Armani ingresa un 16,5% más en 2022 hasta los 2.350 millones. Elperiodicodeespana. <https://www.epe.es/es/activos/20230526/armani-ingresa-16-5-2022-87911634>

Parcerisa, C. (2021, 4 marzo). El impacto de Fashion Week más allá de las pasarelas. FashionUnited. <https://fashionunited.es/noticias/moda/el-impacto-de-fashion-week-mas-alla-de-las-pasarelas/2018082228172>

Pérez Condés, M., & Campillo Alhama, C. (2016). Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial. Universidad de Alicante.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publicitarias_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf

- Potencias globales de artículos de lujo 2023 pasos decisivos en el sector de lujo. (2023). En Deloitte (N.o 1593581). <https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/consumer-business/articles/potencias-globales-de-articulos-de-lujo-2023.html>
- Rodríguez, C. C. (2016). Razones para la emoción en el consumo de moda / Reasons for emotion in fashion consumption. *Vivat Academia*, 57-77. <https://doi.org/10.15178/va.2016.137.57-77>
- Russi, L. F. S., & Rojas-Berrio, S. (2019). Evolución del marketing experiencial: una aproximación teórica a su definición - Revisión Sistemática de Literatura. *Entramado*, 16(1), 94-107. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.6140>
- Saint Laurent. (2020, 3 junio). Modapedia. <https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/yves-saint-laurent/159>
- Salazar, J. (2011). MODA, IDENTIDAD y CAMBIO SOCIAL. tres aspectos importantes del estudio de la industria cultural. Universidad Central de Venezuela. https://www.academia.edu/25731983/MODA_IDENTIDAD_Y_CAMBIO_SOCIAL_Tres_aspectos_importantes_del_estudio_de_la_industria_cultural
- Saldarriaga, C. M. U. (2006). Atributos característicos de las marcas de bienes de lujo. *AD-minister*, 8, 27-50. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7024437.pdf>
- SanMiguel, P., & Sábada, T. (2018). Análisis de los primeros estudios sobre el liderazgo personal y la difusión de tendencias de moda (1950-2000). *Revista Internacional de Historia de la Comunicación*, 10, 99-121. <https://doi.org/10.12795/rihc.2018.i10.06>
- Santos, A. o. D., & Capriotti, P. (2019). El propósito de las relaciones públicas: de la persuasión a la influencia mutua. *Revista de Recerca I D'Anàlis*. <https://doi.org/10.2436/20.3008.01.184>
- Sanz-Marcos, P., Curiel, C. P., & Molpeceres, A. M. V. (2020). Hacia un cambio en el sector de moda y lujo. Del dominio del influencer a la marca: Gucci, Loewe y

Margiela. Revista de comunicación, 19(2), 263-284.

<https://doi.org/10.26441/rc19.2-2020-a15>

Sanz-Marcos, P., Curiel, C. P., & Molpeceres, A. M. V. (2020). Hacia un cambio en el sector de moda y lujo. Del dominio del influencer a la marca: Gucci, Loewe y Margiela. Revista de Comunicación/Revista de Comunicación, 19(2), 263-284.

<https://doi.org/10.26441/rc19.2-2020-a15>

Sociales, R. (s. f.). Las personas con más seguidores en Instagram en 2024. Bankinter.

<https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/personas-mas-seguidores-instagram-mundo#:~:text=Con%20alrededor%20de%201.300%20millones,todos%20los%20segmentos%20de%20edad.>

Soup. (2023, 4 abril). Historia de la Costura: “La evolución de la industria textil”. El

Atelier Costuras. <https://www.elateliercosturas.cl/historia-de-la-costura-la-evolucion-de-la-industria-textil/>

Staff, N. (2023, 18 abril). La historia de Yves Saint Laurent. Noir Magazine.

<https://noirmagazine.mx/moda/la-historia-de-yves-saint-laurent/#>

Stuart, H. J., & Muzellec, L. (2004). Corporate makeovers: Can a hyena be rebranded?

Journal Of Brand Management, 11(6), 472-482.

<https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540193>

Teixido, A. (2013, 25 febrero). Saint Laurent Paris. Prezi.

https://prezi.com/fthq9d8dbo_6/saint-laurent-paris/

Vizcaíno-Alcantud, P. (2023). La historia del storytelling en publicidad: una aproximación profesional desde las estrategias creativas. Visual review,

10(Monográfico), 1-18. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v10.4624>

8. Anexos

ANEXO I_ FICHA DE ANÁLISIS (Yves Saint Laurent y Giorgio Armani):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqhai68_Dyv11m8XMd5Kg6w4jae6Yv92/edit?usp=sharing&oid=113977671120240856924&rtpof=true&sd=true